

Pályázat záró összefoglaló

Az F&R Partner Kft. 2021. 02. 16-val kezdte meg a „2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése” témakörben munkáját, amely mögé a Társaság dolgozóiból kiemelt kutató és technikus személyzet állt fel.

Az elsődleges cél, hogy a korábbi tudományos eredmények a fejlesztési folyamatba beilleszthetők legyenek, ennek érdekében a projekt dolgozói kutatási munkát végeztek, amely során a következő célokat határozták meg:

- Alapanyagok megfelelő minőségének meghatározása
- Alapanyag beszállítók felmérése
- Tartósítószeres élelmiszeripari megfelelősége, élelmiszeripari határértékek meghatározása
- Gyártási körülmények meghatározása, sorozatgyártási alapelvek meghatározása
- Termékgyártások tesztelésének tervezése, dokumentálása
- Megfelelőség visszaellenőrzésének laboratóriumi feltételei, mikrobiológiai vizsgálatok a minőség-megőrzési idő vonatkozásában, validálás lehetőségei
- Tesztgyártások gépháttérének biztosítása
- Minőségbiztosítási rendszer követelményei

A kutatási folyamat során a fenti alapkövetelmények háttérét sikerült felmérni, amelyet dokumentáltunk, hogy a kísérletek során a tapasztalatok alapján megfelelő előrelépéseket tehesünk a megfogalmazott cél érdekében.

A tesztek a rendelkezésre álló gépháttérrel megkezdtek, és az eredményeket fotókkal és jegyzőkönyvekkel dokumentáltuk. A korábbi tapasztalatok alapján már a kezdeti stádiumban sikerült a közel 60 nap minőség-megőrzési időt elérni, ez a jelenlegi toast gyártási rendszerünknek is megfelel. Azonban azzal tisztában voltunk, hogy a magas minőség-megőrzési időhöz milyen feltételeket kell biztosítani, amely kiépítését lépcsőzetesen teszteltük a kutatási folyamat során.

A termék esetében a problémás pontok a következők lehetnek:

- Alapanyagok minősége, mikrobiológia szennyezettségük mértéke
- Feldolgozási folyamat során keresztzennyeződés
 - o Bekeverés
 - o Dagasztás
 - o Anyagmozgatás
 - o Kelesztés
 - o Sütés
 - o Hűtés
 - o Csomagolás

Mindezek felül a termék esetében folyamatosan vizsgált paraméterek a következők voltak:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

- Üzemi hőmérséklet
- Dagasztás során a tészta hőmérséklete, PH értéke
- Dagasztás idejének ellenőrzése
- Kelesztés hőmérséklet tartománya, páratartalom
- Kelesztés idejének ellenőrzése
- Sütés hőmérséklet és páratartalom regisztrálása
- Sütési időtartomány ellenőrzése
- Hűtés körülményeinek vizsgálata
- Csomagolás körülményeinek vizsgálata
- Üzemi terület mikrobiológiai szennyezettsége, takarításhoz felhasznált vegyszerek

A fenti tapasztalatok és mérési eredmények határozták meg a lépcsőzetesen felépített tesztek irányait, paramétereit, amely alapján sikerült a célnak megfelelő eredményt elérni:

- Megfelelő receptúra
- A késztermékhez szükséges alapanyagok minőségi beszállítói
- Gyártási technológia kialakítása
- Minőségbiztosítási rendszer alapjai

Az üzemi tesztek során sikerült a célnak alapvetően megfelelő, 180 napos minőség-megőrzési idejű toast kenyeret előállítani. Ez azonban még teljes mértékben nem felel meg a sorozatgyártási feltételeknek, ezért olyan szakember irányítására és koordinációs javaslatára volt szükség, aki a sütőipar tekintetében magasan képzett. Egy lengyel szakember volt, aki Társaságunknál el tudta vállalni, hogy hasonló termékek fejlesztésében szerzett jártassága alapján, az üzemi tesztek során szerzett ismereteket összefoglalja, és azt a sorozatgyártás minőségi megfeleléséhez maximálisan adaptálja, illetve véglegesíti a termékgyártás minőségbiztosítási rendszerét.

A deponálási – minőség-megőrzési – tesztek követően a legszükségesebb laboratóriumi vizsgálatokkal tudtuk visszaigazolni a végtermék megfelelőségét, amely során a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Gabonatudományi és Élelmiszerminőségi Kutatócsoportjának vezetője – dr. Tömösközi Sándor – és kollégái vizsgálták a termékeket az alábbi paraméterek alapján:

Vizsgált csomagolt termékek: fehér toast, teljes kiőrlésű toast, kurkumás toast, jalapenos toast

- Mikrobiológia szennyezettség
- Tápérték
- Élelmiszeripari határértékek az adalékanyagok vonatkozásában
- Bélzet vizsgálat

Az laboratóriumi vizsgálatok eredményei is igazolták a termék megfelelőségét, amely igazoltan biztosítja a 180 napos minőség-megőrzési időt a megfelelő gyártási körülmények – technológia – esetében.

A kutatás-fejlesztési folyamat során Társaságunk regisztrált partnere lett az ENSZ United Nations Global Marketplace UNGM #963843 regisztrációs szám alatt az élelmiszer beszállítói jegyzéken. A projekt révén a magas minőség-megőrzési idejű termékcsaládot is szeretnénk a

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

későbbiekben felvenni a beszállítói termékek közé. Ezen felül a termékcsalád egyes elemei már megjelentek a nagyobb élelmiszer forgalmazók kínálatában.

A projekt technológia fejlesztési folyamata során a sorozatgyártás feltételeinek érdekében beszerzett gépek felsorolása:

Budaörs, 2024. 02. 16.

.....
Méry Zoltán ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2021. 02. 28.

A 2020-1-1.2-PIACI-KFI-2020-00127 pályázat munkafolyamatai 2021. 02. 16-i dátummal megkezdődtek. A pályázatban meghatározott cél, hogy az F&R Partner Kft. kutatói és dolgozói olyan tartós, csomagolt kenyeret fejlesszenek, amelynek a szavatossági, fogyaszthatósági ideje 180 nap. A korábbi és hasonló termékek esetében az általánosan legmagasabb szavatossági idő ~90 nap körül van, illetve az ezt meghaladó szavatossági idő a sütőipari termékek esetében akkor lehetséges, ha a termék nedvességtartalmát jelentősen lecsökkentik – pl. kétszersült. Esetünkben azonban olyan tartós terméket, kenyeret szeretnénk előállítani, amely a normál kenyér minőségét és fogyasztási értékeit mutatja, azonban sokkal tovább fogyasztható minőségromlás nélkül.

Munkafolyamatok:

1. Irodalomkutatás, annak érdekében, hogy felmérjük, milyen tartósítószerrel, illetve gyártói gyakorlattal készülnek – nemzetközi kivetítésben – a csomagolt, tartós sütőipari termékek, amelyeknek a nedvességtartalma meghaladja a 25 %-ot.
2. Az EU-ban engedélyezett tartósítószer határértékeinek meghatározása, illetve íz kihatása a sütőipari termékekre.
3. A társaság jelenlegi gyártói gyakorlata, illetve a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt, illetve felbontott tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján.

Anyagszükséglet:

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2021. 03. 16.

A 2016. 02. 16-i dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. Irodalomkutatás, annak érdekében, hogy felmérjük, milyen tartósítószerrel, illetve gyártói gyakorlattal készülnek – nemzetközi kivételben – a csomagolt, tartós sütőipari termékek, amelyeknek a nedvességtartalma meghaladja a 25 %-ot.
 - a. Engedélyezett tartósítószer:
 - b. Az adott tartósítószer termékmennyiségre vetített határértékei:
 - c. Egészségügyi határértékek a napi fogyasztható mennyiség vonatkozásában:
2. A társaság jelenlegi gyártói gyakorlata, illetve a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt, illetve felbontott tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
 - a. Az első tesztek alapján a kálium-propionát tartósítószerrel gyártott (mennyiség/500 g-os termék) termék esetében a minőségromlás – látható penészedés - 40 nap után indult meg. A penészfoltok a külső kéregfelületen megjelentek, majd a felbontást követően a termékszeletek szétválasztása után láthatóvá vált, hogy a penészfoltok a kenyér belsejében is megjelennek. A termék 35-40 nap után fogyasztásra alkalmatlan, azonban a mikroorganizmusok látható megjelenése 40 nappal a szavatossági időt követően volt tapasztalható.
 - b. A gyártást követő harmadik napon – jellemző fogyasztási idő: deponálás, kiszállítás, üzletbe kihelyezés, vásárlás – felbontottuk a terméket, a felét (250 g) eltávolítottuk, és mindkét tételt vizsgáltuk, hogy a romlási folyamatok mennyi idő után jelennek meg. A visszacsomagolt kenyér nem veszít nedvességtartalmából, és a penészedés (látható mikroorganizmus) a 3. napon jelent meg a terméken. A kicsomagolt szeleteken a kiszáradás jelei hamar látszóttak, penészedés még a 3. napon sem volt tapasztalható, azonban a nedvességvesztés miatt állaga fogyasztásra nem alkalmas.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján.

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhower Szabolcs, Balogh Balázs

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2021. 03. 16., Budaörs

A 2020-1-1.2-PIACI-KFI-2020-00127 pályázat munkafolyamatai 2021. 02. 16. dátummal megkezdődtek. A pályázatban meghatározott cél, hogy az F&R Partner Kft. kutatói és dolgozói olyan tartós, csomagolt kenyeret fejlesszenek, amelynek a szavatossági, fogyaszthatósági ideje 180 nap. A korábbi és hasonló termékek esetében az általánosan legmagasabb szavatossági idő ~90 nap körül van, illetve az ezt meghaladó szavatossági idő a sütőipari termékek esetében akkor lehetséges, ha a termék nedvességtartalmát jelentősen lecsökkentik – pl. kétszersült. Esetünkben azonban olyan tartós terméket, kenyeret szeretnénk előállítani, amely a normál kenyér minőségét és fogyasztási értékeit mutatja, azonban sokkal tovább fogyasztható minőségromlás nélkül.

Munkafolyamatok:

1. Irodalomkutatás, annak érdekében, hogy felmérjük, milyen tartósítószerrel, illetve gyártói gyakorlattal készülnek – nemzetközi kivetítésben – a csomagolt, tartós sütőipari termékek, amelyeknek a nedvességtartalma meghaladja a 25 %-ot.
2. Az EU-ban engedélyezett tartósítószer határértékeinek meghatározása, illetve íz kihatása a sütőipari termékekre.
3. A társaság jelenlegi gyártói gyakorlata, illetve a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt, illetve felbontott tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján.

Anyagszükségletek meghatározása.

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: Melléklet 1.

Melléklet 1.

Alapkutatások kivonata, összegzése

Általánosságban elmondható, hogy a BL55-ös liszt a következőképpen oszlik meg tápanyagösszetételében:

1. Szénhidrátok: A liszt fő alkotóeleme a szénhidrát, amely a liszt energiatartalmának alapját képezi. A szénhidrátok szerepet játszanak a tészta kialakításában és sütési tulajdonságokban.
2. Fehérje: A BL55-ös liszt fehérjetartalma közepes szintű, ami azt jelenti, hogy alkalmas például kenyér készítéséhez. A fehérjék hozzájárulnak a tészta rugalmasságához és a kenyér szerkezetének kialakításához.
3. Zsír: A lisztek általában alacsony zsírtartalommal rendelkeznek.
4. Rost: A BL55-ös lisztben található rost mennyisége általában alacsony.
5. Vitaminok és ásványi anyagok: A lisztek gyakran tartalmaznak kis mennyiségű B-vitaminokat és vasat.

A BL-80-as liszt összetétele az alábbiak szerint alakulhat:

1. Szénhidrátok: A liszt alapvetően szénhidrátokból áll, amelyek az élelmiszer energiatartalmának alapját képezik. A szénhidrátok szerepet játszanak a tészta kialakításában és sütési tulajdonságokban.
2. Fehérje: A BL-80-as liszt magasabb fehérjetartalmú, ami azt jelenti, hogy több fehérje található benne, mint az alacsonyabb minőségű lisztekénél. A magasabb fehérjetartalom lehetővé teszi a tészta erősítését és a kenyér kívánt szerkezetének kialakítását.
3. Zsír: A lisztek általában alacsony zsírtartalommal rendelkeznek.
4. Rost: A BL-80-as lisztben található rost mennyisége általában alacsony.
5. Vitaminok és ásványi anyagok: A lisztek kis mennyiségű B-vitaminokat és vasat is tartalmaznak.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által kidolgozott nemzetközi lisztosztályozási rendszer több típusú kenyérlisztet ismer el, amelyeket a világ különböző részein a sütéshez és péksütemények készítéséhez használnak. Ezek a típusok a következők:

1. Type 405: A Type 405 liszt az alacsonyabb fehérjetartalmú lisztek közé tartozik. Általában fehér kenyér és péksütemények készítésére alkalmas.
2. Type 550: A Type 550 liszt közepes fehérjetartalmú liszt. Széles körben használják pékáruk és kenyerek elkészítéséhez.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

3. Type 650: A Type 650 liszt is közepes fehérjetartalmú, és hasonlóan a Type 550-höz, sokféle pékáruhoz használják.
4. Type 812: A Type 812 liszt továbbra is közepes fehérjetartalmú, és gyakran kenyerekhez és péksüteményekhez használják.
5. Type 1050: A Type 1050 liszt már magasabb fehérjetartalmú, és különösen alkalmas roz- és teljes kiőrlésű kenyerek készítéséhez.
6. Type 1600: A Type 1600 liszt magas fehérjetartalommal rendelkezik, és főleg kenyérfőzésre használják.
7. Type 1700: A Type 1700 liszt is magas fehérjetartalommal rendelkezik, és az egyik legmagasabb minőségű kenyérliszt típus.
8. Teljes kiőrlésű liszt: Ez a liszt a teljes gabonaszem, beleértve a külső héjat is tartalmazza, ami magas rosttartalmat eredményez. A teljes kiőrlésű lisztet egészségesebb alternatívaként használják a fehér lisztekkel szemben.

Az olasz lisztosztályozási rendszer egyedi és specifikus az olasz péksütemények és kenyerek készítéséhez. Az olasz kenyérlisztet a P/L érték (Proteine e Leganti) alapján osztályozzák, amely az olasz lisztek minőségét és alkalmazhatóságát jelzi. Az olasz kenyérliszt osztályozási rendszer a következő osztályokra oszlik:

1. Tipo 0: Ez az olasz liszt a legalacsonyabb fehérjetartalmú típus, és általában tésztákhoz és péksüteményekhez használják. Előnye, hogy puha tésztát készíthet vele.
2. Tipo 00: A Tipo 00 liszt a közepes fehérjetartalmú lisztek közé tartozik. Használják kenyér, péksütemények, pizza és tészta készítéséhez is. Nagyon finom textúrájú és kiválóan alkalmas pizzatésztához.
3. Tipo 1: Ez a típus már magasabb fehérjetartalommal rendelkezik, és kenyér és péksütemények készítésére is használható. A Tipo 1 liszt jó választás lehet, ha valamilyen közepesen fehérjetartalmú lisztre van szükség.
4. Tipo 2: A Tipo 2 liszt magas fehérjetartalmú és alkalmas kenyér és péksütemények készítésére. Erőteljes és jó állagú tésztákat lehet vele elkészíteni.
5. Tipo 1 Integrale: Ez egy teljes kiőrlésű liszt, amely a gabonaszem teljes részét tartalmazza, beleértve a külső héjat is. Magas rosttartalommal rendelkezik, és egészségesebb alternatívát kínál a fehér lisztekkel szemben.

A német kenyérliszt osztályozási rendszer a liszt minőségének és alkalmazásának meghatározására szolgál. A német lisztosztályozás a liszt P/E (Protein/Elasticity) érték alapján történik, amely a fehérjetartalom és az elasticitás közötti arányt jelzi. A német lisztosztályozásban a következő típusok vannak:

1. Type 405: A Type 405 liszt a legalacsonyabb fehérjetartalmú liszt típus Németországban. Különösen finom textúrájú, és gyakran használják péksütemények és finom tészták készítéséhez.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

2. Type 550: A Type 550 liszt közepes fehérjetartalmú liszt, és nagyon sokoldalúan használható. Ideális péksütemények, tészta, palacsinta és kenyér készítéséhez is.
3. Type 812: A Type 812 liszt már magasabb fehérjetartalommal rendelkezik, és kenyérbizsitosításra ajánlott. A liszt kiváló minőségű kenyérbizsitosítást eredményez.
4. Type 1050: A Type 1050 liszt magas fehérjetartalmú liszt, és kiválóan alkalmas rozskenyér és teljes kiőrlésű kenyér készítéséhez.
5. Type 1600: A Type 1600 liszt a legmagasabb fehérjetartalmú liszt Németországban. Erőteljes és kiváló minőségű kenyérbizsitosítást készítésére alkalmas.

A román kenyérliszt osztályozási rendszer a lisztek minőségét és alkalmazását szabályozza, hasonlóan más országokhoz. A román kenyérliszt osztályozási rendszer az alábbi típusokat tartalmazza:

1. T55: Ez a román liszt típus a legalacsonyabb fehérjetartalmú, és általában a finom péksütemények, péksüti és palacsinták készítéséhez használják.
2. T65: A T65 liszt közepes fehérjetartalmú, és alkalmas kenyér, péksütemények és tészta készítéséhez is.
3. T80: A T80 liszt már magasabb fehérjetartalommal rendelkezik, és kenyérlisztnak tekinthető. Gyakran használják kenyér és péksütemények készítéséhez.
4. T110: A T110 liszt még magasabb fehérjetartalommal rendelkezik, és kenyérlisztnak minősül. Alkalmas rozskenyér készítéséhez is.
5. T130: A T130 liszt magas fehérjetartalommal rendelkezik, és főként rozskenyérhez használják.
6. T550: A T550 liszt közepes fehérjetartalommal rendelkezik, és sokoldalúan felhasználható kenyér és péksütemények készítéséhez.
7. T650: A T650 liszt már magasabb fehérjetartalmú, és kenyérbizsitosításra alkalmas.
8. T850: A T850 liszt magas fehérjetartalommal rendelkezik, és erős kenyérbizsitosítást eredményez.
9. T1100: A T1100 liszt a legmagasabb fehérjetartalommal rendelkezik, és a legerősebb kenyérbizsitosítást készíti.

Az osztrák kenyérliszt osztályozási rendszer az osztrák szabványoknak megfelelően különböző típusokra osztja a liszteket, amelyek a lisztek minőségét és alkalmazását határozzák meg. Az osztrák kenyérliszt osztályozási rendszer a következő típusokat tartalmazza:

1. Type 480: A Type 480 liszt a legalacsonyabb fehérjetartalmú liszt osztály, és általában a péksütemények és tészta készítésére alkalmas.
2. Type 700: A Type 700 liszt közepes fehérjetartalommal rendelkezik, és kenyér és péksütemények készítésére is alkalmas.
3. Type 1600: A Type 1600 liszt már magas fehérjetartalommal rendelkezik, és erős kenyérbizsitosítást eredményez.

4. Type 2500: A Type 2500 liszt magasabb fehérjetartalommal rendelkezik, és a legmagasabb minőségű kenyértészta készítésére alkalmas.

Az ukrán kenyérliszt osztályozási rendszer az ukrán lisztek minőségét és alkalmazását határozza meg. Az ukrán lisztosztályokat egy négyjegyű számsorozat jelöli, és az első két szám a fehérjetartalmat, míg a harmadik és a negyedik szám az általános minőséget jelzi. A fehérjetartalom 10 százalékos százalékban van kifejezve, tehát például a 1100-es liszt 11 százalék fehérjetartalommal rendelkezik.

Az ukrán kenyérliszt osztályok a következők:

1. 1XXX: Ez az osztály a legalacsonyabb minőségű lisztekkel jelöli. Általában a tészta, péksütemények és palacsinták készítéséhez használják.
2. 2XXX: A 2XXX osztály közepes minőségű lisztekkel jelöl. Ezt a típust széles körben alkalmazzák pékáruk, péksütemények és kenyér készítéséhez.
3. 3XXX: A 3XXX liszt már magasabb minőségű, és kenyérbiztosításra is alkalmas.
4. 4XXX: A 4XXX osztály a legmagasabb minőségű lisztekkel jelöli. Ezeket a lisztekkel erős kenyértészta készítésére használják.

Dagasztócsésze

Az úrtartalom, amelyet a sütőipari dagasztócsészék (vagy keverőcsészék) lehetnek, változhatnak a készülék típusától és a gyártótól függően. Az úrtartalmak széles skálán mozoghatnak, és a sütőipari feldolgozandó mennyiségétől függően választják ki.

Általában a sütőipari dagasztócsészék úrtartalma körülbelül 20 liter és 200 liter között lehet, bár vannak olyan nagyobb úrtartalmú csészék is, amelyek jóval meghaladják ezt a tartományt. Az úrtartalom attól függ, hogy milyen típusú sütőipari gépről van szó, és milyen mennyiségű tészta vagy egyéb alapanyagot kell feldolgozni vele.

Kisebb sütőipari dagasztócsészék általában alkalmasak például kis péksütemények vagy tésztafélék elkészítésére, míg a nagyobb úrtartalmúak nagyobb mennyiségű tészta vagy tészta alapanyagok keverésére és dagasztására használhatók, például pékségekben vagy éttermi konyhákban.

A sütőipari dagasztócsészék mérete és úrtartalma tehát a sütőipari gép típusától és a felhasználási céltól függ, és a vállalkozás vagy intézmény igényeinek megfelelően választják ki.

Dagasztás

A kenyértészta dagasztási ideje több tényezőtől függ, mint például a tészta összetételét, a használt liszt típusát, a hőmérsékletet, a dagasztósebességet és a dagasztócsészében lévő mennyiséget. A 140 literes dagasztócsésze olyan nagy kapacitású, hogy nagy mennyiségű tésztát képes kezelni, és a dagasztási idő ennek megfelelően hosszabb lehet.

Általánosságban a kenyértészta dagasztási ideje a következő módon határozható meg:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

1. Elődagasztás: Általában először rövid ideig (kb. 2-5 perc) keverik az összetevőket, hogy a tészta összeálljon.
2. Első dagasztás: Ezután hosszabb ideig, például 10-15 percig, fokozatosan növelve a dagasztási sebességet és intenzitást, hogy a tészta fejlődjön és a fehérje hálózat kialakuljon.
3. Pihentetés: Ezt a lépést alkalmazzák, hogy megszakítsák a dagasztás folyamatát, és a tészta "pihenjen". Általában 20-30 percig tart, de a hőmérséklettől függően lehet hosszabb vagy rövidebb.
4. Második dagasztás: A tészta a pihenés után további 10-15 percig kerülhet újabb dagasztás alá.

A konkrét dagasztási időtartamot és a sebességét a sütőipari gép típusa és a recept alapján kell beállítani. Fontos, hogy figyeljünk a tészta állagára és konzisztenciájára, és az időzítést ennek megfelelően igazítsuk. A kenyértészta dagasztása közben tapasztalat és gyakorlat is segíthet a megfelelő eredmény elérésében.

Élesztők

Az ipari élesztők a kenyérgyártásban gyakran használt élesztők, amelyeket a sütőiparban különféle típusú kenyerek és péksütemények készítésére alkalmaznak. Ezek az élesztők számos formában és típusban elérhetők. A következők néhány ismert ipari élesztőtípus:

1. Friss élesztő: Ez az élesztőtípus az élesztőgombák természetes formájában található meg, és friss állapotban, például kocka formájában vagy golyóként érhető el. Friss élesztő használatakor gyakran melegítik fel a folyadékban, hogy aktiválják az élesztőgombákat. Friss élesztő hozzáadása hozzájárul a jó kenyéríz és aroma kialakulásához.
2. Szárított élesztő: A szárított élesztő szárítással készül, és olyan formában érhető el, amely hosszabb tárolásra alkalmas. Számos típusa van, például az aktív száraz élesztő (ASZÉ) vagy az instant száraz élesztő (ISZÉ), amelyek közül az ISZÉ közvetlenül hozzáadható a tésztához anélkül, hogy előzetesen aktiválni kellene.
3. Cipózott élesztő: A cipózott élesztő golyók vagy rúd alakjú élesztőformákat jelentenek, és a felhasználás előtt szokás feldarabolni vagy feloldani. Ezek gyakran használatosak péksütemények és pékáruk készítéséhez.
4. Folyékony élesztőkivonatok: Ez a forma koncentrált élesztőkivonatot tartalmaz, és kis mennyiségben használható a tésztában a kenyér aromájának és ízének fokozására.

Dagasztás pH értéke

A kenyértészta dagasztás során az alábbi pH értékeket mérhetjük:

1. Kiindulási pH: Az alapanyagok (liszt, víz, élesztő, só, stb.) összekeverésekor a tészta

kiindulási pH-értéke lehetőleg semleges vagy enyhén savas (közvetlenül a kifejtés előtt).

2. Folyamat közbeni pH változások: A tészta pH-értéke a kenyértészta készítése során változhat a kémiai reakciók és a gombák (élesztő) aktivitása miatt. Az élesztő fermentációja során például szén-dioxid és alkohol képződik, amelyek enyhén savas pH-t eredményezhetnek.
3. Végleges pH: A kész kenyértészta pH-értéke változhat, de általában a kenyér sütése során kialakuló enyhén savas pH-t eredményezi. Ez az alacsony pH érték segíthet az ízek és aromák kialakulásában a sütés során.

A kenyértészta pH-értéke és az enyhén savas környezet (pH-érték körülbelül 5-6) fontos a kenyérfőzés során, mivel ez a pH tartomány elősegítheti az élesztőgombák működését és a kívánt kenyéríz kialakulását. Az alacsonyabb pH segíthet az enzimek aktivitásában és a keményítő bontásában, ami a kenyértészta szerkezetének kialakításához és az ízek kialakulásához szükséges.

Kelesztés

A kenyértészta kelesztése a kenyér készítésének fontos lépése, és számos tényezőt kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a kenyér megfelelően kelesszen. A kelesztési idő és hőmérséklet a tészta receptjétől és a kívánt eredményektől függhet, de általánosságban az alábbiak szerint járhatunk el a 0,5 kg-os kenyér esetében:

1. Az alapkelesztési idő általában 60-90 perc, de ez változhat a tészta receptjétől és a környezeti hőmérséklettől függően. A tészta kelesztése során hagyjuk, hogy a tészta megduplázódjon vagy megnőjön a térfogata.
2. A kelesztési hőmérséklet általában 27-30°C között ideális a kenyértészta kelesztéséhez. Az ideális hőmérséklet segíti az élesztőgombák aktivitását és a tészta megfelelő fejlődését. Ha nincs természetes hőmérsékleten, a tészta hőtérben történő kelesztése is lehetséges.

Enzimek

A kenyértészta készítése során számos enzim játszik fontos szerepet, és ezek közül néhány segíti a jó minőségű kenyér elérését. Az enzimek a kenyérfőzésben az alábbiak szerint játszanak szerepet:

1. Amiláz enzimek: Az amilázok felelősek a keményítő lebontásáért a tésztában. A keményítő lebontása cukrokra (például maltózra) történik, amelyek az élesztő által fermentálhatók. Ennek eredményeként a tészta kovászolódik és kelt, és az amiláz enzimek hozzájárulnak a kenyér ízének és illatának kialakulásához.

2. Proteáz enzimek: A proteázok felelősek a tésztafehérjék (glutén) bontásáért, és ez segíthet a tészta lágyításában és rugalmasságában. A megfelelően működő proteáz enzimek segíthetnek a kívánt tészta textúra kialakításában.
3. Lipáz enzimek: A lipázok a tészta zsírjainak bontásáért felelősek, és segíthetnek az ízek kialakulásában és erősítésében. Az enzimek hozzájárulhatnak a kenyér aromájának kialakulásához.
4. Xilanáz enzimek: Ezek az enzimek a tészta keménységét és a kenyér morzsastruktúráját befolyásolhatják, és segíthetnek az idősebb lisztekkel való munka során.

Sütés

A sütési idő és hőfok a 0,5 kg-os formakenyér esetében is függ a tészta összetételétől, az adott sütő típusától és a sütési recepttől. Általánosságban azonban az ideális sütési idő és hőfok a következőképpen határozható meg:

1. Hőfok: Az ideális sütési hőfok általában 200-220°C (392-428°F) között van. Fontos, hogy a sütőt előmelegítse, hogy a kenyér a megfelelő hőmérsékleten süssön.
2. Sütési idő: A sütési idő a formakenyér méretétől, az adott recepttől és a sütő típusától függ. Általában egy 0,5 kg-os formakenyér sütési ideje körülbelül 25-35 perc lehet. Azonban a sütési idő pontos meghatározásához javasolt a recept utasításait pontosan követni és időről időre ellenőrizni a kenyér sütését.

Tartósítószer

Az Európai Unióban (EU) számos kenyértartósítószer engedélyezett a kenyér és péksütemények készítéséhez. Ezek a tartósítószer segítenek megakadályozni a kenyér és péksütemények korai romlását, és hosszabb ideig megőrizni a frissességüket. A leggyakrabban használt kenyértartósítószer között szerepelnek az alábbiak:

1. E300 - Aszkorbinsav (C-vitamin): Az aszkorbinsavat gyakran hozzáadják a tésztákhoz, hogy erősítse a glutént és segítse a tészta fejlődését. Nem számít tartósítószernek, de hozzájárul a kenyér minőségéhez.
2. E260 - Ecetsav: Az ecetsavat sütés során használhatják pH-szabályozóként és konzerválószerként is.
3. E282 - Kalcium-propionát: A kalcium-propionátot pékárukban gyakran használják a penész és a penészesedés ellen. Az engedélyezett határérték a kész péktermékben általában 3000 mg/kg (0,3%) körül van.
4. E202 - Kálium-szorbát: A kálium-szorbátot péksüteményekben és pékárukban is használják a mikrobiális növekedés gátlására. Az engedélyezett határérték a kész péktermékben általában 2000 mg/kg (0,2%) körül van.

Állagromlás

A nedves környezetben romló kenyéren többféle mikróbák és penészek is megjelenhetnek. Az alábbiakban néhány példa:

1. Penészek: A penészgombák nedves és meleg körülmények között gyorsan nőnek és szaporodnak. A kenyér nedves állaga és meleg környezet ideális lehet a penészképződéshez. Különböző penészgombafajok okozhatják a romlást, és azok a kenyér felszínén és belső részeiben is megtelepedhetnek.
2. Baktériumok: Nedves környezetben a baktériumok is könnyen megtelepedhetnek a kenyéren. A *Listeria*, a *Bacillus* és más baktériumok olyan baktériumok lehetnek, amelyek károsítják a kenyér minőségét és biztonságát.
3. Gombák: A kenyér nedves állapota kedvező lehet a gombák (nem penészek) növekedéséhez is, és olyan gombafajok is megjelenhetnek, amelyek a kenyér minőségét rontják.
4. Élesztők: A nedves környezetben lévő élesztőgombák is gyorsan szaporodhatnak, és romlást okozhatnak a kenyérben.

Ezen mikroorganizmusok közül a penészek a legjellemzőbbek a nedves és meleg kenyéren, és leginkább látványosak a károsodás szempontjából, mivel különböző színű és alakú penészes foltokat képezhetnek a kenyér felszínén. Penészes kenyér fogyasztása egészségügyi kockázatot jelent, mivel egyes penészgombafajok toxint termelhetnek.

A nedves környezetben romló kenyér megelőzése érdekében fontos, hogy a kenyér tárolására száraz, hűvös és jól szellőző helyet válasszon. Az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása és a kenyértartósító szerek (pl. kálium-szorbát) használata segíthet a romlás megelőzésében. Az élelmiszerbiztonsági előírásoknak és a higiéniai előírásoknak való megfelelés is kulcsfontosságú a romló kenyér megelőzésében.

Penészek

Az élelmiszerek romlásában számos penészfaj vesz részt. A penészgombák az élelmiszerek károsodását okozhatják, például a penészesedést, az ízvesztést és a textúra változását. A következőkben néhány jellemző penészfajtát említek, amelyek gyakran szerepet játszanak az élelmiszerek romlásában:

1. *Aspergillus* fajok: Az *Aspergillus* penészfajok nagyon elterjedtek és sokféle élelmiszerben megtalálhatók. Károsíthatják a péksüteményeket, sajtokat és húsokat.
2. *Penicillium* fajok: A *Penicillium* penészfajok közé tartozik a *Penicillium roqueforti*, amely a roquefort és más penészes sajtok termelésében szerepet játszik. Más *Penicillium* fajok is károsíthatják az élelmiszereket.
3. *Rhizopus* fajok: A *Rhizopus* penészfajok általában zöldségeken és gyümölcsökön találhatók meg, és romboló hatással lehetnek az élelmiszerekre.
4. *Mucor* fajok: A *Mucor* penészfajok szintén gyakori romlást okoznak a zöldségekben és gyümölcsökben.

5. Cladosporium fajok: A Cladosporium penészfajok általában a felületi romlást okozzák, és gyakran találkozhatnak például savanyított káposztákon vagy paradicsomon.
6. Alternaria fajok: Az Alternaria penészfajok például a kenyér és a szárított gyümölcsök károsításáért felelősek lehetnek.

Ezen penészfajok mindegyike különböző élelmiszereken növekszik és károsíthatja azokat. Fontos megjegyezni, hogy néhány penészfaj toxint termelhet, amelyek egészségügyi kockázatot jelenthetnek az emberi fogyasztásra. A penészes élelmiszerek fogyasztását általában kerülni kell, mivel a penészfertőzés súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

Aspergillus penészfaj

Az Aspergillus penészgombák széles körben elterjedtek a természetben, és számos különböző faj tartozik ebbe a nemzetségbe. Ezek a gombák mind a szaprofiták, azaz elpusztítják a bomló anyagokat és lebontják azokat, mind az emberi tevékenység szempontjából fontosak, mivel alkalmazhatók élelmiszer- és italkészítésben, valamint ipari fermentációban. Az Aspergillus fajok közül néhány példa:

1. Aspergillus niger: Ez a faj a legismertebb és a leggyakrabban alkalmazott Aspergillus fajok közé tartozik az élelmiszeriparban. A citromsav termeléséhez és az élelmiszer savanyításához használják. A gomba fekete színű spórákat termel, és a romlást okozhatja az élelmiszerekben.
2. Aspergillus flavus: Ez a faj olyan mikotoxinokat, például a aflatoxinokat termelhet, amelyek erősen mérgezőek az emberre. Az Aspergillus flavus gyakran megtelepedik a gabonafélékben, földimogyoróban és diófélékben, és a terményeket veszélyezteti.
3. Aspergillus oryzae és Aspergillus sojae: Ezek a fajok fermentációban használatosak az ételek, például a szója szósz és a miso készítéséhez.

Az Aspergillus fajok különösen fontosak az élelmiszeriparban, mivel képesek termelni enzimeket és egyéb anyagokat, amelyek segíthetik az élelmiszerek előállítását. Azonban az Aspergillus penészgombák olykor romboló hatásúak is lehetnek, és mikotoxinokat termelhetnek, amelyek veszélyeztetik az emberi egészséget. Ezért az élelmiszeriparban rendkívül fontos a megfelelő higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások betartása, hogy minimalizálni lehessen a penészgombák és az általuk termelt toxikus anyagok jelenlétét az élelmiszerekben.

Aspergillus penészfajták - részletesebb

1. Aspergillus flavus: Ez a faj képes olyan mikotoxinokat termelni, például az aflatoxinokat, amelyek erősen mérgezőek az emberre és az állatokra. Gyakran megtalálható a gabonafélékben, földimogyoróban és diófélékben.
2. Aspergillus niger: Ez az egyik legismertebb Aspergillus faj, és gyakran megtalálható az élelmiszerekben, például a kávéban és a sörben. Ezenkívül az Aspergillus niger hasznos lehet a citromsav termelésében.
3. Aspergillus oryzae és Aspergillus sojae: Ezek a fajok fermentációban használatosak

például a szója szósz és a miso készítéséhez.

4. *Aspergillus fumigatus*: Ez a faj az egyik legelterjedtebb *Aspergillus* faj a környezetben, és a levegőben is megtalálható. Az *Aspergillus fumigatus* légúti fertőzéseket okozhat az emberben, különösen az immunrendszer gyengült egyéneknél.
5. *Aspergillus nidulans*: Ez a faj fontos a biológiai kutatásban, mivel sok genetikai és sejtes mechanizmus tanulmányozására használják.

Alternaria penészfaj

Az *Alternaria* egy nagy penészgombanemzetség, amelyben több száz faj található. Az *Alternaria* penészgombák gyakoriak a természetben és a környezetben, és sokféle növényen és más anyagokon megtalálhatók. Ezen penészgombák néhány jellemző tulajdonsága és fontosabb információi a következők:

1. **Megjelenés:** Az *Alternaria* penészgombák általában sötét színűek, például sötétbarna vagy fekete. A spóráik könnyen szétszóródnak, és könnyen felismerhetők a felületen, ahol megtelepednek.
2. **Elterjedés:** Az *Alternaria* penészgombák gyakran megtalálhatók a növények felszínén, különösen a leveleken és a gyümölcsökön. A növények rothadása vagy sérülése gyakran elősegíti az *Alternaria* fertőzést.
3. **Mikotoxinok:** Az *Alternaria* penészgombák néhány faja képes olyan mikotoxinokat termelni, például a tenuazonátot, amelyek potenciálisan egészségkárosítóak lehetnek az emberre és az állatokra nézve.
4. **Rotten növények:** Az *Alternaria* penészgombák romboló hatással lehetnek a növényekre, például károsíthatják a gyümölcsöket és zöldségeket. Gyakran a növényi szöveteken feketedés és penészedés látható.
5. **Az élelmiszeriparban:** Az *Alternaria* penészgombák károsító hatásuk miatt problémát okozhatnak az élelmiszeriparban is, mivel romlást és romlott ízt okozhatnak az élelmiszerekben.
6. **Egészségügyi hatások:** Az *Alternaria* penészgombák levegőben terjedhetnek és légúti allergiát, asztmát vagy más légúti problémákat okozhatnak az emberre, különösen az érzékeny egyének számára.

Az *Alternaria* penészgombák az élelmiszeriparban fontosak, mivel romlást okozhatnak az élelmiszerekben, és potenciálisan egészségkárosítóak lehetnek. Ezért fontos a megfelelő higiéniai intézkedések és élelmiszerbiztonsági előírások betartása az élelmiszerek előállítására és tárolására annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen az *Alternaria* penészgombák jelenlétét az élelmiszerekben.

Alternaria penész fajták

1. *Alternaria alternata*: Ez az egyik legismertebb *Alternaria* faj, és gyakran megtalálható a növényi szöveteken, például gyümölcsökön, zöldségeken és gabonaféléken.

2. *Alternaria solani*: Ez a faj a burgonya, a paradicsom és a paprika növényeket támadja meg.
3. *Alternaria brassicicola*: A káposztafélék, például a káposzta és a karalábé leveleire és gumóira hat.
4. *Alternaria tenuissima*: Ezt a fajt gyakran találják a levegőben, és az emberi egészségre káros hatással lehet, mivel allergiát és légúti problémákat okozhat.
5. *Alternaria mali*: Ez a faj az almafákat támadja meg.
6. *Alternaria citri*: A citrusfélék károsításáért felelős.

Alkoholos tartósítás

A csomagolt kenyérfélék alkoholos tartósítása általában etil-alkohol (etanol) vagy metil-alkohol (metanol) formájában történik. Az alkoholt kis mennyiségben használják a kenyér és péksütemények tartósításához a következő módon:

1. **Kenyérfélék felületi permetezése:** Az alkoholt vízzel hígítják, majd permetező segítségével egyenletesen alkalmazzák a kenyér és péksütemények felszínén. Az alkohol elpárolog, és enyhe konzerváló hatást biztosít a termékeknek, különösen a penész és baktériumok ellen.
2. **Kenyérpárlatok:** Néhány péksüteménygyártó kenyérpárlatokat használ a kenyér és péksütemények előállításához. A kenyérpárlatok alkoholtartalmuk miatt hozzájárulhatnak az élelmiszer tartósításához.
3. **Fermentáció:** Az alkohol termelhető a kenyértésztában az élesztőgombák fermentációjával. Bár a fermentáció során keletkező alkohol mennyisége általában alacsony, ennek is van konzerváló hatása.

Fontos megjegyezni, hogy az alkoholos tartósítás során a kenyér és péksüteményekben lévő alkohol mennyisége általában igen alacsony, és nem célja az élelmiszer alkoholtartalmának növelése vagy alkoholos íz kialakítása. Ehelyett az alkoholt a penészgombák és baktériumok elleni védekezésre használják.

Az alkoholos tartósítás az élelmiszeriparban egyik olyan módszer, amely segít megakadályozni az élelmiszerek romlását és hosszabb ideig megőrizni azokat. Az alkohol enyhe fertőtlenítő hatással rendelkezik, és gátolja a mikrobák növekedését. Az alkoholos tartósításnak nincs negatív hatása az emberi egészségre, mivel az alkohol mennyisége nagyon csekély, és az alkohol elpárolog a sütés során. Az alkoholos tartósítás egyike azon módszereknek, amelyek lehetővé teszik az élelmiszerek hosszabb tárolását anélkül, hogy a minőségüket és az ízüket negatívan befolyásolnák.

Kenyérpárlat

A "kenyérpárlat" egy olyan szó, amelyet általában az élelmiszeriparban és a pékségekben használnak, és olyan párlatokra vagy alkoholos italokra utal, amelyeket a kenyér és péksütemények előállításához használnak. A kenyérpárlatok általában nem olyan italok,

amelyeket emberi fogyasztásra szánunk, hanem inkább az élelmiszeriparban és a pékségekben alkalmaznak, hogy segítsenek a kenyér és péksütemények készítésében.

A kenyérpárlatok az élesztőgombák fermentációjából származnak, amikor az élesztőgombák cukrokat bontanak le alkohollá és szén-dioxiddá. Az így létrejövő alkohol a kenyértésztában, például kenyérben és péksüteményekben is megtalálható, de a sütés során elpárolog.

Ezek az alkoholtartalmú párlatok gyakran hozzájárulnak az élelmiszerek ízéhez, és néha a textúrájukhoz is, mivel a fermentáció folyamat során az élesztőgombák különféle aroma- és ízanyagokat hoznak létre. Az alkoholtartalmú párlatok hozzájárulhatnak a kenyér és péksütemények kellemes ízéhez és illatához.

Fontos megjegyezni, hogy a kenyérpárlatokat az élelmiszerek előállításához használják, és általában nem italok. Ezek az alkoholok csekély mennyiségben vannak jelen az élelmiszerekben, és nem rendelkeznek italkészítésre való minősítéssel. Az alkoholok elpárolognak a sütés során, és nem okoznak érzelmi hatást, mint egy alkoholos ital.

Kalcium-propionát

A kalcium-propionát egy olyan élelmiszer tartósítószer, amelyet az élelmiszeriparban használnak az élelmiszerek tartósságának növelésére. A következőkben található egy részletes leírás a kalcium-propionátról:

1. Kémiai összetétel: A kalcium-propionát kalciumsója a propionsavnak, amely egy rövid szénláncú zsírsav. A vegyület kémiai képlete $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_5\text{COO})_2$, és vízben jól oldódik.
2. Származás: A kalcium-propionátot laboratóriumi körülmények között állítják elő. Az alapanyagként szolgáló propionsav és kalcium-karbonát keverékét fermentációval állítják elő, majd tisztítják és szárítják.
3. Funkció: A kalcium-propionátot az élelmiszerekben tartósítószerként használják. A fő funkciója az élelmiszerek romlásának gátlása, különösen a penész és a baktériumok növekedésének megakadályozása. Ezáltal segít meghosszabbítani az élelmiszerek eltarthatóságát és frissességét.
4. Alkalmazások: A kalcium-propionátot széles körben használják kenyérben, péksüteményekben, pékárúkban, sajtokban és egyéb élelmiszerekben. A kenyérfélékben például a penészesedés elleni hatásának köszönhetően segít megakadályozni a kenyér penészesedését, ami a gyártás utáni tárolás során gyakran előfordul.
5. Élelmiszerbiztonság: A kalcium-propionátot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Élelmiszer és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) által elfogadott engedélyezett élelmiszer adalékanyagként tartják számon. Általában elfogadott, hogy biztonságosan használható, mivel a kalcium és a propionsav az emberi szervezetben is megtalálhatóak.
6. Allergének és intoleranciák: A kalcium-propionát használatával kapcsolatban általában nincsenek ismert allergének vagy intoleranciák, bár néhány egyénnél lehet intolerancia a propionsavra.

A kalcium-propionát egy élelmiszer adalékanyag, és az emberi szervezetben gyakran lebomlik és kiválasztódik. A lebomlás és az elimináció sebessége azonban több tényezőtől függ, például az egyén egészségi állapotától, az elfogyasztott mennyiségtől és az élelmiszeripari

alkalmazásától.

Általában a kalcium-propionátot az emberi emésztőrendszer könnyen lebontja és felszívja, mivel az emberi szervezetben található enzimek hatékonyan dolgoznak a propionsavval. A lebontás során a kalciumpropionát kalcium-ionokra (Ca^{2+}) és propionsavra bomlik. A kalcium könnyen felszívódik az emésztőrendszerből, és a test különböző szövetekben hasznosul.

A propionsav szintén lebomlik, és a testben energiatermeléshez használható. A propionsav lebontása a propionil-CoA-ba, majd az enterocitákban és a májban az intermedierek átalakulásával a tricarboxylic acid (TCA) ciklusba történik, amely része az anyagcsere folyamatoknak. A propionsav tehát hasznosul az energiatermelésben.

A kalciumpropionát és annak bomlástermékei általában nem halmozódnak fel a testben, és a maradék mennyiség kiürül a vizelettel vagy a széklettel. A kiválasztás sebessége és hatékonysága az egyén szervezetének és az adott körülményeknek függvénye.

Mivel a kalciumpropionátot és a propionsavat az emberi szervezet jól kezeli és hasznosítja, általában nem kell aggódni az adalékanyag tartós jelenlétével vagy lerakódásával. Az elfogyasztott kalciumpropionát mennyisége és az egyén metabolikus állapota befolyásolja, hogy mennyi idő alatt bomlik le és válik a szervezetből.

Kálium-szorbát

A kálium-szorbát egy olyan vegyület, amelyet az élelmiszeriparban és az élelmiszerek tartósításában használnak a penész és baktériumok növekedésének megakadályozására. A következőkben található egy részletes leírás a kálium-szorbátról:

1. Kémiai összetétel: A kálium-szorbát kálium-sója a szorbinsavnak. A vegyület kémiai képlete $\text{K}(\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2\text{COOK})$, ami azt jelenti, hogy kálium-ionokat tartalmaz.
2. Származás: A kálium-szorbátot laboratóriumi körülmények között állítják elő. A kiindulási anyag a szorbinsav, amely természetesen előfordul a bogyós gyümölcsökben és más növényekben. A szorbinsavból készült származékok közé tartozik a kálium-szorbát is.
3. Funkció: A kálium-szorbátot az élelmiszerekben tartósítószerként használják. A fő funkciója az élelmiszerek romlásának gátlása, különösen a penész és baktériumok növekedésének megakadályozása. Ennek köszönhetően az élelmiszerek hosszabb ideig eltarthatók és frissek maradhatnak.
4. Alkalmazások: A kálium-szorbátot széles körben használják az élelmiszeriparban, beleértve a tartósítást igénylő termékeket, például konzervek, tejtermékek, sütőipari termékek, szószok, édesített italok és sok más élelmiszer. Emellett a kálium-szorbátot néha a borászatban is alkalmazzák a borokban, hogy megakadályozzák a mikrobák növekedését.
5. Élelmiszerbiztonság: A kálium-szorbátot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Élelmiszer és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) által elfogadott élelmiszer adalékanyagként tartják számon. Általában elfogadott, hogy biztonságosan használható, mivel a kálium és a szorbinsav az emberi szervezetben is megtalálhatóak.
6. Allergének és intoleranciák: A kálium-szorbát használatával kapcsolatban általában

nincsenek ismert allergének vagy intoleranciák. Azonban egyes egyének érzékenyek lehetnek a kálium-szorbátra, és allergiás reakciót tapasztalhatnak.

A kálium-szorbátot a megfelelő mennyiségben és a gyártók ajánlásainak megfelelően kell használni az élelmiszerekben. Az elfogyasztott kálium-szorbát mennyisége általában nem okoz problémát, és az emberi szervezet általában hatékonyan feldolgozza és kiválasztja a kálium-szorbátot. A kálium-szorbát szerepe az élelmiszeriparban fontos az élelmiszerek frissességének megőrzése és az élelmiszerbiztonság fenntartása érdekében.

A kálium-szorbát (K-szorbát) a szervezetben gyorsan bomlik le és kiválasztódik, így általában nem halmozódik fel a testben. A lebontás és elimináció sebessége több tényezőtől függ, például az elfogyasztott mennyiségtől, az egyén anyagcseréjétől és az egészségi állapotától.

A kálium-szorbátot a gyomorban és a belekben gyorsan lebontják és felszívják. A felszívódott káliumionok és szorbinsav a véráramba kerülnek, majd a vesékben kiválasztódnak a vizelettel. A vesék hatékonyan szűrik ki ezeket a vegyületeket, és nem halmozódnak fel a szervezetben.

Mivel a kálium-szorbát a véráramban nem marad hosszú ideig, nincs idő a felhalmozódásra, és az anyag gyorsan eliminálódik a szervezetből. Az elimináció sebessége az egyén metabolizmusától és az elfogyasztott kálium-szorbát mennyiségétől függ, de általában gyorsan történik.

Mint élelmiszer adalékanyag, a kálium-szorbát az elfogyasztott mennyiségben csekély, és a test általában könnyen és hatékonyan lebontja és kiválasztja. Az elfogyasztott kálium-szorbát mennyiségének nincs hosszú távú hatása a szervezetre, és nem okoz problémát az egészségi állapotra vagy az anyagcserére. Az elfogyasztott kálium-szorbát gyorsan eliminálódik a vizelettel, így a testből való kiválasztódás jelentősen megkönnyíti az élelmiszeriparban történő alkalmazását.

Amiláz enzimek

Az amiláz enzimek olyan emésztőenzimek, amelyek szerepet játszanak a keményítő lebontásában. Ezek az enzimek fontosak az élelmiszeriparban, különösen a sütőiparban. Az amiláz enzimek jellemzői és alkalmazási formái a következők:

Jellemzők:

1. Keményítőlebontás: Az amiláz enzimek olyan enzimek, amelyek a keményítő lebontásában játszanak szerepet, és átalakítják azt egyszerű cukrokká, például maltózzá és glükózzá. Ez a folyamat hozzájárul az édesítőcukor előállításához, valamint az élelmiszerek textúrájának és ízének javításához.
2. Hőállóság: Az amiláz enzimek közül néhány hőálló, ami azt jelenti, hogy képesek működni a sütés során, amikor a hőmérséklet jelentősen emelkedik. Ezért alkalmazhatók a sütőipari folyamatokban, például a tészta keltetésében.
3. pH-tolerancia: Az amiláz enzimek különböző pH-tartományokban működhetnek, így alkalmazhatók olyan élelmiszerekben, amelyek különböző pH-értékekkel rendelkeznek.
4. Többféle típus: Az amiláz enzimeknek többféle típusa létezik, beleértve az alfa-amilázt, a béta-amilázt és a gamma-amilázt. Ezek mindegyike más és más típusú keményítőt bont le, ami különböző alkalmazásokat tesz lehetővé az élelmiszeriparban.

Alkalmazási formák a sütőiparban:

1. Keltetőenzimek: Az amiláz enzimeket gyakran használják a kenyér és péksütemények keltetéséhez. Az enzimek elősegítik a tészta keltését a keményítőbontással, és hozzájárulnak a kívánt textúra és íz kialakításához.
2. Lisztekbelő történő hozzáadás: Az amiláz enzimeket gyakran adagolják a liszthez a sütőipari folyamat során. Az enzimek hőálló változatai alkalmazhatók a sütés során is.
3. Édesítıcukor előállítása: Az amiláz enzimeket használják édesítıcukor előállításához, amikor a keményítőt cukorokká alakítják át.

Az amiláz enzimek tehát sokféle formában használhatók a sütőiparban, és hozzájárulnak az élelmiszerek minőségének és ízének javításához, valamint az élelmiszerek tartósságának növeléséhez. Az enzimek fontos szerepet játszanak a sütési és péksüteménykészítési folyamatokban.

Proteáz enzimek

A proteáz enzimek olyan enzimek, amelyek a fehérjék bontásában és lebontásában játszanak szerepet. A proteázoknak számos különböző típusa van, és a sütőiparban is használják. A proteáz enzimek jellemzői és alkalmazási formái a sütőiparban a következők:

Jellemzők:

1. Fehérjebontás: A proteázok olyan enzimek, amelyek fehérjéket bontanak le a peptidkötések lebontásával. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hozzájáruljanak az élelmiszerekben található fehérjék bontásához és részben az aminosavakra történő lebontásához.
2. Széles pH-tartomány: A proteáz enzimek különböző pH-tartományokban működhetnek, ami azt jelenti, hogy alkalmazhatók olyan élelmiszerekben, amelyek különböző pH-értékekkel rendelkeznek.
3. Fehérjék típusa: Az egyes proteázok különböző típusú fehérjék bontására specializálódnak. Például van olyan proteáz, amely a tejfehérjéket bontja le, míg mások a húst vagy a gabonaféléket bontják le.

Alkalmazási formák a sütőiparban:

1. Liszthez adagolás: A proteáz enzimeket néha hozzáadják a liszthez a sütőipari folyamat során. Ezek az enzimek segíthetik a tészta keltését, és hozzájárulhatnak a kívánt textúra és szerkezet kialakításához.
2. Lisztkezelés: A proteáz enzimeket használhatják a lisztkezelés során, például a kenyérliszt kezeléséhez. Ez segíthet az élesztő munkájában és az íz és textúra javításában.
3. Tésztafehérjék bontása: A proteázok segíthetik a tésztafehérjék bontását, ami hasznos lehet az ételek készítése során, különösen a péksütemények és tésztafélék esetében.

Az alkalmazás módja és típusa attól függ, hogy milyen eredményt kívánnak elérni az élelmiszergyártók. Az enzimek segíthetik az élelmiszerek minőségének és ízének javítását, valamint az élelmiszerek tartósságának növelését. Az élelmiszeriparban a proteázok használatával olyan termékeket hozhatnak létre, amelyek megfelelnek az ízlési és minőségi

elvárásoknak.

Lipáz enzimek

A lipáz enzimek olyan enzimek, amelyek a zsírok bontásában és hidrolízisében játszanak szerepet. Ezek az enzimek fontosak az élelmiszeriparban, különösen a sütőiparban. A lipáz enzimek jellemzői és alkalmazási formái a sütőiparban a következők:

Jellemzők:

1. Zsírbonítás: A lipáz enzimek olyan enzimek, amelyek a trigliceridek (zsírok) bontásában és hidrolízisében vesznek részt. Ezek a zsírok alkotóelemeikre, azaz zsírsavakra és glicerolra bomlanak le.
2. Katalizálja a zsírokat: A lipázok katalizálják a zsírok hidrolízisét, ami lehetővé teszi, hogy a zsírok könnyebben keveredjenek más élelmiszer-összetevőkkel, például a tésztával vagy a tésztával.
3. Hőstabilitás: A lipáz enzimek között vannak hőálló változatok, amelyek működőképesek a sütés során is, amikor a hőmérséklet jelentősen emelkedik.

Alkalmazási formák a sütőiparban:

1. Keltetőenzimek: A lipáz enzimeket néha hozzáadják a kenyér- és péksüteménytésztákhoz a keltetési folyamat során. Az enzimek segíthetik a tészta keltését és hozzájárulhatnak a kívánt textúra és íz kialakításához.
2. Zsírfehérjék bontása: A lipázok segíthetik a zsírfehérjék bontását, amely hasznos lehet az ételek készítése során, különösen péksütemények és tésztafélék esetében.
3. Lisztkezelés: A lipáz enzimeket néha lisztkezelés során használják a kenyér előállításához. Ezek az enzimek segíthetik a kenyér ízének és textúrájának javítását.

Az alkalmazási mód és típus attól függ, hogy milyen eredményt kívánnak elérni az élelmiszergyártók. Az enzimek segíthetik az élelmiszerek minőségének és ízének javítását, valamint az élelmiszerek tartósságának növelését. Az élelmiszeriparban a lipázok használatával olyan termékeket hozhatnak létre, amelyek megfelelnek az ízlési és minőségi elvárásoknak.

Xilanáz enzimek

A xilanáz enzimek olyan enzimek, amelyek a xilán nevű poliszacharid lebontásában játszanak szerepet. A xilán az egyik leggyakoribb növényi rost, és megtalálható számos növényben, például gabonafélékben és egyéb növényi alapanyagokban. A xilanázok a sütőiparban is használják, és az alábbiakban találhatók a jellemzőik és alkalmazási formáik:

Jellemzők:

1. Xilán bontás: A xilanázok olyan enzimek, amelyek a xilánt bontják le egyszerűbb szénhidrátokra, például xilózra. Ez lehetővé teszi a xilánban lévő keményítő felhasználását az élesztő számára, amely a kenyértésztában az élesztő munkáját javítja.
2. Általánosan hőállóak: A xilanáz enzimek hőálló változatai a sütőiparban használhatók a sütés során, amikor a hőmérséklet jelentősen emelkedik.

3. pH-tolerancia: A xilanázok különböző pH-tartományokban működhetnek, ami azt jelenti, hogy alkalmazhatók olyan élelmiszerekben, amelyek különböző pH-értékekkel rendelkeznek.

Alkalmazási formák a sütőiparban:

1. Tésztafeljavítás: A xilanáz enzimeket hozzáadják a tésztához, hogy feljavítsák a tészta minőségét és textúráját. Az enzimek segíthetik a tészta keltését és az élesztő munkáját.
2. Zsírfehérjék bontása: A xilanázok segíthetik a tésztafehérjék bontását, ami hasznos lehet az ételek készítése során, különösen péksütemények és tésztafélék esetében.

Az alkalmazási mód és típus attól függ, hogy milyen eredményt kívánnak elérni az élelmiszergyártók. A xilanáz enzimek segíthetik az élelmiszerek minőségének és textúrájának javítását, valamint az élesztő hatékonyságának növelését a sütőiparban. Az enzimek alkalmazása lehetővé teszi, hogy az élelmiszergyártók olyan termékeket hozzanak létre, amelyek megfelelnek az ízlési és minőségi elvárásoknak.

Búzaliszt átlagos összetétele

1. Szénhidrátok (keményítő): Kb. 70-75%
2. Fehérje: Kb. 10-12%
3. Zsír: Kb. 1-2%
4. Rost: Kb. 1-2%
5. Ásványi anyagok (kalcium, vas, magnézium, stb.): Kb. 1%
6. Nedvesség: Kb. 12-14%

Búzalisztek szemcsemérete

A búzalisztek szemcsemérete változhat, és az egyes típusok készítése során szabályozzák. A szemcseméret a búzamalomipari folyamat során a következőképpen alakulhat:

1. Finom őrlemény: Finom őrlemény esetén a búzaszemeket alacsonyabb sebességgel és kisebb nyomással darálják, ami finomabb szemcseméretet eredményez. Ezek a finomabb lisztek például a tortaliszt vagy a süteményliszt. A finom szemcseméretű lisztek a sütés során jobb emészthetőséget és lágyabb textúrát eredményezhetnek.
2. Közepes őrlemény: Közepes szemcseméretű lisztek esetén közepes mértékű őrleményt használnak, és ezek a lisztek általában a pékárukhoz, például a kenyérhez vagy a zsemlehez használhatók. A közepes őrlemény lehetővé teszi a tészta jó textúráját és sütési tulajdonságait.
3. Durva őrlemény: Durva szemcseméretű lisztek esetén a búzát durvábbra őrlik, és ezek a lisztek például a kovászos kenyerekhez vagy a pogácsákhoz használhatók. A durva őrlemény lehetővé teszi a kenyértészta jobb struktúráját és textúráját.

A búzalisztek szemcseméretét malomipari módszerekkel szabályozzák. A fő malomipari

eljárások a következők:

1. Gyalulás: A búzaszemeket megfelelő nyomással és sebességgel gyalulják, hogy finomabb őrleményt kapjanak.
2. Szitálás: A őrleményt szitákkal szűrik át, hogy eltávolítsák a kisebb vagy nagyobb részecskéket, és így szabályozzák a szemcseméretet.
3. Zúzás és őrlés: A búzaszemeket több lépésben aprítják és őrlik, hogy kívánt szemcseméretet érjenek el.

A különböző típusú búzalisztek előállításához alkalmazott malomipari módszerek és szabályozási eljárások a malomtól és a terméktől függően változhatnak. A megfelelő szemcseméret kiválasztása és az őrlemény pontos szabályozása fontos a kívánt lisztminőség és tulajdonságok eléréséhez az élelmiszeriparban.

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2021. 04. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. Irodalomkutatás, annak érdekében, hogy felmérjük, milyen tartósítószerrel, illetve gyártói gyakorlattal készülnek – nemzetközi kivetítésben – a csomagolt, tartós sütőipari termékek, amelyeknek a nedvességtartalma meghaladja a 25 %-ot.
 - a. Engedélyezett tartósítószer:
 - b. Az adott tartósítószer termékmennyiségre vetített határértékei:
 - c. Egészségügyi határértékek a napi fogyasztható mennyiség vonatkozásában:
2. A társaság jelenlegi gyártói gyakorlata, illetve a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt, illetve felbontott tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
 - a. Az első tesztek alapján a Kalcium-propionát tartósítószerrel gyártott (mennyiség/500 g-os termék) termék esetében a minőségromlás – látható penészedés - 24 nap után indult meg. A penészfoltok a külső kéregfelületen jelentek meg, majd a felbontást követően a termékszeletek szétválasztása után láthatóvá vált, hogy a penészfoltok a kenyér belsejében is megjelennek. A termék ~20 nap után fogyasztásra alkalmatlan, azonban a mikroorganizmusok látható megjelenése 22 nappal a szavatossági időt követően volt tapasztalható.
 - b. A gyártást követő harmadik napon – jellemző fogyasztási idő: deponálás, kiszállítás, üzletbe kihelyezés, vásárlás – felbontottuk a terméket, a felét (250 g) eltávolítottuk, és mindkét tételt vizsgáltuk, hogy a romlási folyamatok mennyi idő után jelennek meg. A visszacsomagolt kenyér nem veszít nedvességtartalmából, és a penészedés (látható mikroorganizmus) a 3. napon jelent meg a terméken. A kicsomagolt szeleteken a kiszáradás jelei hamar látszóttak, penészedés még a 3. napon sem volt tapasztalható, azonban a nedvességvesztés miatt állaga fogyasztásra nem alkalmas.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2021. 05. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A társaság jelenlegi gyártói gyakorlata, illetve a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
 - a. Az első tesztek alapján a Kalcium-propionát, aszkorbinsav és Kálium-szorbát tartósítószerrel gyártott (mennyiség/500 g-os termék) termék esetében a minőségromlás – látható penészedés - 45-50 nap után indult meg. A penészfoltok a külső kéregfelületen jelentek meg, majd a felbontást követően a termékszeletek szétválasztása után láthatóvá vált, hogy a penészfoltok a kenyér belsejében is megjelennek. A termék ~40 nap után fogyasztásra alkalmatlan, azonban a mikroorganizmusok látható megjelenése 42-45 nappal a szavatossági időt követően volt tapasztalható.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2021. 08. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
 - a. Az első tesztek alapján a Kalcium-propionát, aszkorbinsav és Kálium-szorbát tartósítószerrel gyártott (mennyiség/500 g-os termék) termék esetében a minőségromlás – látható penészedés - 50-60 nap után indult meg. A penészfoltok a külső kéregfelületen jelentek meg, majd a felbontást követően a termékszeletek szétválasztása után láthatóvá vált, hogy a penészfoltok a kenyér belsejében is megjelennek. A termék ~50 nap után fogyasztásra alkalmatlan, azonban a mikroorganizmusok látható megjelenése 50-55 nappal a szavatossági időt követően volt tapasztalható.
 - b. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2021. 12. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
2. Mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 60 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~80 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2022. 03. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
2. Mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 60 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~80 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk határozottabban.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2022. 06. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A sütési idő és az üzemi technológia higiéniai körülményeinek javításával jelentős minőség javulást tapasztaltunk.
2. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőségmegőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
3. Mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 80 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~100 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk határozottabban.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Kiss Éva, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2022. 09. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A sütési idő és az üzemi technológia higiéniai körülményeinek javításával jelentős minőség javulást tapasztaltunk, illetve már teszteljük az előzetesen bekevert tartósítószer keveréket, illetve a csomagolás során a terméket alkohollal kezeljük.
2. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőség-megőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
3. Mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 100 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~110 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk hathatósabban.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása, csomagolás során a termék alkohol permittel kezelt.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2022. 12. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A sütési idő és az üzemi technológia higiéniai körülményeinek javításával jelentős minőség javulást tapasztaltunk, illetve már teszteljük az előzetesen bekevert tartósítószer keveréket, illetve a csomagolás során a terméket alkohollal kezeljük, ennek mennyisége is változik, de a terméket nem nedvesítheti.
2. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőség-megőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
3. Jelentős előrelépések történtek! A mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 120 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~130 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk hathatósabban.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása, csomagolás során a termék alkohol permittel kezelt.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2023. 03. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A sütési idő és az üzemi technológia higiéniai körülményeinek javításával jelentős minőség javulást tapasztaltunk, illetve már teszteljük az előzetesen bekevert tartósítószer keveréket, illetve a csomagolás során a terméket alkohollal kezeljük, ennek mennyisége is változik, de a terméket nem nedvesítheti.
2. A hűtés során a folyamat olyan helyiségben történik, ahol a szabad termék (toast) UV fényel van megvilágítva, amely maximális mértékben sterilizálja a légtérrel.
3. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőség-megőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
4. Jelentős előrelépések történtek! A mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 140 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~150 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk hathatósabban.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása, csomagolás során a termék alkohol permittel kezelt.
 - b. Hűtő helyiség UV fényel sterilizált.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

Dokumentáció: gyártási teszt jegyzőkönyvei, fotó dokumentáció

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2023. 06. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A sütési idő és az üzemi technológia higiéniai körülményeinek javításával jelentős minőség javulást tapasztaltunk, illetve már teszteljük az előzetesen bekevert tartósítószer keveréket, illetve a csomagolás során a terméket alkohollal kezeljük, ennek mennyisége is változik, de a terméket nem nedvesítheti.
2. A hűtés során a folyamat olyan helyiségben történik, ahol a szabad termék (toast) UV fénnel van megvilágítva, amely maximális mértékben sterilizálja a légtérrel.
3. A csomagoló helyiségben HEPA szűrőrendszer beépítése történt, a helyiség levegője szinte így teljesen csíramentesített.
4. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőség-megőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
5. Jelentős előrelépések történtek! A mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 150 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~160 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk hathatósabban.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása, csomagolás során a termék alkohol permittel kezelt.
 - b. Hűtő helyiség UV fénnel sterilizált.
 - c. A csomagoló helyiségben HEPA szűrőrendszer beépítése történt, a helyiség levegője szinte így teljesen csíramentesített.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján, dokumentáció tesztjegyzőkönyvek

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2023. 09. 16., Budaörs

A 2021. 02. 16. dátummal megkezdett munkafolyamatok folytatása, illetve az eddigi tapasztalatok értékelése a további munkafolyamatok tervezéséhez.

Munkafolyamatok:

1. A sütési idő és az üzemi technológia higiéniai körülményeinek javításával jelentős minőség javulást tapasztaltunk, illetve már teszteljük az előzetesen bekevert tartósítószer keveréket, illetve a csomagolás során a terméket alkohollal kezeljük, ennek mennyisége is változik, de a terméket nem nedvesítheti.
2. A hűtés során a folyamat olyan helyiségben történik, ahol a szabad termék (toast) UV fényel van megvilágítva, amely maximális mértékben sterilizálja a légtérrel.
3. A csomagoló helyiségben HEPA szűrőrendszer beépítése történt, a helyiség levegője szinte így teljesen csíramentesített.
4. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőség-megőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
5. Jelentős előrelépések történtek! A mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 160 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~165 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk hathatósabban.
 - a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása, csomagolás során a termék alkohol permittel kezelt.
 - b. Hűtő helyiség UV fényel sterilizált.
 - c. A csomagoló helyiségben HEPA szűrőrendszer beépítése történt, a helyiség levegője szinte így teljesen csíramentesített.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján, dokumentáció tesztjegyzőkönyvek

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2024. 02. 16., Budaörs

2023. szeptemberben egy magasan képzett lengyel szakember – Konrad Farczek élelmiszeripari mérnök-kutató – koordinálta és pontosította a befejező teszteket, összeállítva a pontos receptúrát, illetve a sorozatgyártási technológiát. A pályázat célját képező 180 nap minőség-megőrzési idővel rendelkező, csomagolt toast kenyereket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Gabonatudományi és Élelmiszerminőségi Kutatócsoportjának vezetője – dr. Tömösközi Sándor – és kollégái vizsgálták a termékeket az alábbi paraméterek alapján:

Vizsgált csomagolt termékek: fehér toast, teljes kiőrlésű toast, kurkumás toast, jalapenos toast

- Mikrobiológia szennyezettség
- Tápérték
- Élelmiszeripari határértékek az adalékanyagok vonatkozásában
- Bélzet vizsgálat

Az laboratóriumi vizsgálatok eredményei is igazolták a termék megfelelőségét, amely igazoltan biztosítja a 180 napos minőség-megőrzési időt a megfelelő gyártási körülmények – technológia – esetében.

Munkafolyamatok a lengyel mérnök koordinálása alapján:

4. A sütési idő és az üzemi technológia higiéniai körülményeinek javításával jelentős minőség javulást tapasztaltunk, illetve már teszteljük az előzetesen bekevert tartósítószer keveréket, illetve a csomagolás során a terméket alkohollal kezeljük, ennek mennyisége is változik, de a terméket nem nedvesítheti.
5. A hűtés során a folyamat olyan helyiségben történik, ahol a szabad termék (toast) UV fényel van megvilágítva, amely maximális mértékben sterilizálja a légtérrel.
6. A csomagoló helyiségben HEPA szűrőrendszer beépítése történt, a helyiség levegője szinte így teljesen csíramentesített.
7. A folyamatos tesztek alapján a tartós, csomagolt kenyerek minőség-megőrzési idejének vizsgálata alapján történő receptúra és gyártási technológia módosítások folytatása. Tesztelés, amely során megállapítjuk, hogy a csomagolt tartós termék milyen minőségromlási folyamatot mutat, milyen formában jelennek meg és milyen időintervallum után a terméken azok a mikroorganizmusok, amelyek károsítják, és fogyasztásra alkalmatlanná teszik a terméket.
8. Megtörtént a termék minőségbiztosítási rendszerének kialakítása.
9. Sikeresen meghatározásra került a gyógynövényes toast összetétele is, és a próbagyártások sikerrel lezajlottak. Így két fűszer-gyógynövényre esett a választás: jalapeno (kapszaicin tartalom miatt), kurkuma-hagyma (kurkumin-kvercetin tartalom miatt).
10. Jelentős előrelépések történtek! A mikroorganizmusok megjelenése – penészedés – 180 nap után jelentkezett, de az utolsó tesztek termékeinél már sikerült elérni a ~185 napot, amikor még nem volt látható minőségváltozás. A tartósítószer arányának módosítása

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

nagyobb változást nem mutatott, így a sütési paraméterek, illetve a csomagolás higiéniai körülményeit vizsgáljuk hathatósabban.

- a. A tesztek során a receptúra, kelesztési, sütési idő változott, illetve a tartósítószer aránya. Felmerült, hogy a sikeres tesztek során olyan keveréket állítsunk össze, amely bemérése egyszerű a dagasztás során, így biztos lehet a megfelelő mennyiség bemérése. A sütési idő módosítása, üzemi körülmények higiéniai feltételeinek javítása, csomagolás során a termék alkohol permittel kezelt.
- b. Hűtő helyiség UV fényel sterilizált.
- c. A csomagoló helyiségben HEPA szűrőrendszer beépítése történt, a helyiség levegője szinte így teljesen csíramentesített.

Általános receptek a gyártmánylapok alapján, teszt mennyiségek szerint.

Anyagszükséglet: gyártási jegyzőkönyvek alapján, dokumentáció tesztjegykönyvek

A munkafolyamatokban résztvevő kollégák:

Folyamat koordináció: Konrad Fraczek élelmiszer mérnök

Kindl György, Solymosi Antal, Boncz Péter, Farkas Zoltán, Holczbauer Viktória, Hovanyecz László, Palotai Norbert, Nahorna Nona, Molnár József, Hajnal László, Farkas Zoltán, Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 001

Teszt időpontja: 2021. 04. 16.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	7,5		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	1		
Só	1,5		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,5		
		8 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5.0

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 8

Teszt sorszáma: 001

Teszt időpontja: 2021. 04. 16.

Kelesztés hőfoka: 30-33 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 200 °C

Sütési idő: 25 perc

Felületkezelés: vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő **jó** kiváló

Szubjektív vélemény: Kéreg laza, sütési idő növelése célszerű

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 04. 16.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 04. 16.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 002

Teszt időpontja: 2021. 04. 23.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	78		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7,5		
Napraforgó olaj	4,2		
Cukor	1,2		
Glutén	1		
Só	1,3		
Kalcium-propionát	0,6		
Aszkorbinsav	0,5		
		8 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5.1

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 5

Teszt sorszáma: 002

Teszt időpontja: 2021. 04. 23.

Kelesztés hőfoka: 32-34 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 200 °C

Sütési idő: 28 perc

Felületkezelés: vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő **jó** kiváló

Szubjektív vélemény: Kéreg laza, sütési idő további növelése célszerű

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 04. 23.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 04. 23.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 003

Teszt időpontja: 2021. 05. 02.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	78		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4,5		
Cukor	1,4		
Glutén	1,1		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	0,7		
Aszkorbinsav	0,5		
		8,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5.2

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző enyhén savanykás tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 2

Teszt sorszáma: 003

Teszt időpontja: 2021. 05. 02.

Kelesztés hőfoka: 32-34 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 200 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő **jó** kiváló

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötétebb, de sütési idő további növelése célszerű

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 05. 02..

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 05. 02.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 004

Teszt időpontja: 2021. 06. 16.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	6,5		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,2		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,7		
Tokofelor	0,2		
		8,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5.0

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 8

Teszt sorszáma: 004

Teszt időpontja: 2021. 06. 16.

Kelesztés hőfoka: 33-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 200 °C

Sütési idő: 33 perc

Felületkezelés: vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő **jó** kiváló

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötétebb, de sütési idő minimális növelése célszerű

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 06. 16.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 06. 16.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 005

Teszt időpontja: 2021. 06. 23.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,2		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,6		
Tokofelor	0,3		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 23,5 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 4

Teszt sorszáma: 005

Teszt időpontja: 2021. 06. 23.

Kelesztés hőfoka: 33-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötétebb, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 06. 23.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 06. 23.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 006

Teszt időpontja: 2021. 07. 02.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	6,5		
Napraforgó olaj	3,5		
Cukor	1,4		
Glutén	1,0		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,6		
Tokofelor	0,4		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 4

Teszt sorszáma: 006

Teszt időpontja: 2021. 07. 02.

Kelesztés hőfoka: 33-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 07. 02.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 07. 02.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 007

Teszt időpontja: 2021. 07. 10.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	6,5		
Napraforgó olaj	3,5		
Cukor	1,5		
Glutén	1,0		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,6		
Tokofelor	0,4		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 8

Teszt sorszáma: 007

Teszt időpontja: 2021. 07. 10.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 07. 10.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 07. 10.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 008

Teszt időpontja: 2021. 07. 17.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	3,5		
Cukor	1,5		
Glutén	1,0		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,7		
Tokofelor	0,4		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,8

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 5

Teszt sorszáma: 008

Teszt időpontja: 2021. 07. 17.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 07. 17.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 07. 17.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 009

Teszt időpontja: 2021. 08. 16.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,2		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,6		
Aszkorbinsav	0,7		
Tokofelór	0,4		
		8,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta pH értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 7

Teszt sorszáma: 009

Teszt időpontja: 2021. 08. 16.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 08. 16.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 08. 16.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 010

Teszt időpontja: 2021. 08. 22.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,2		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,8		
Aszkorbinsav	0,7		
Tokofelor	0,4		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 2

Teszt sorszáma: 010

Teszt időpontja: 2021. 08. 22.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 08. 22.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 011

Teszt időpontja: 2021. 09. 16.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,4		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	0,8		
Aszkorbinsav	0,7		
Tokofelor	0,4		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5,1

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 4

Teszt sorszáma: 011

Teszt időpontja: 2021. 09. 16.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 75-80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 09. 16.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 012

Teszt időpontja: 2021. 09. 24.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,4		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	0,9		
Aszkorbinsav	0,6		
Tokofelor	0,3		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5,1

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 2

Teszt sorszáma: 012

Teszt időpontja: 2021. 09. 24.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 09. 24.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 013

Teszt időpontja: 2021. 11. 10.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,4		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	1,0		
Aszkorbinsav	0,5		
Tokofelor	0,2		
		8,0 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5,2

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 6

Teszt sorszáma: 013

Teszt időpontja: 2021. 11. 10.

Kelesztés hőfoka: 33-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 11. 10.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 11. 10.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 014

Teszt időpontja: 2021. 11. 17.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,4		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	1,0		
Aszkorbinsav	0,5		
Tokofelor	0,2		
		8,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5,2

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 3

Teszt sorszáma: 014

Teszt időpontja: 2021. 11. 17.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 11. 17.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 11. 17.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 015

Teszt időpontja: 2021. 12. 02.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	30		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,4		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	1,0		
Aszkorbinsav	0,5		
Tokofelor	0,2		
		10 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5,2

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 9

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 2

Teszt sorszáma: 015

Teszt időpontja: 2021. 12. 02.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 12. 02.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2021. 12. 02.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 016

Teszt időpontja: 2022. 01. 21.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	30		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,4		
Só	1,2		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	0,5		
		10 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5,0

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 11

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 5

Teszt sorszáma: 016

Teszt időpontja: 2022.01. 21.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 75-80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 01. 21.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 017

Teszt időpontja: 2022. 02. 11.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	6,5		
Margarin	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,4		
Só	1,1		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	0,5		
		10 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5,0

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 7

Teszt sorszáma: 017

Teszt időpontja: 2022.02. 11.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 02. 11.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 018

Teszt időpontja: 2022. 02. 20.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	6,5		
Margarin	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,4		
Só	1,1		
Kalcium-propionát	0,6		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	0,6		
		10 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 8

Teszt sorszáma: 018

Teszt időpontja: 2022.02. 20.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 02. 20.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 019

Teszt időpontja: 2022. 04. 07.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	6,5		
Margarin	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,4		
Só	1,1		
Kalcium-propionát	0,6		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	0,8		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 3

Teszt sorszáma: 019

Teszt időpontja: 2022.04. 07.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 40 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 04. 07.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 04. 07.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 020

Teszt időpontja: 2022. 04. 22.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	6,5		
Margarin	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,4		
Só	1,1		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	1,0		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 23,5 °C

Tészta pH értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 9

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 5

Teszt sorszáma: 020

Teszt időpontja: 2022.04. 22.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 42 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 04. 22.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 021

Teszt időpontja: 2022. 05. 14.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4		
Cukor	1,2		
Glutén	1,4		
Só	1,1		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	1,0		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 11

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 8

Teszt sorszáma: 021

Teszt időpontja: 2022.05.14.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 42 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 05. 14.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 05. 14.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 022

Teszt időpontja: 2022. 06. 07.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
BL 55 liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	7		
Napraforgó olaj	4,2		
Cukor	1,4		
Glutén	1,0		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	1,2		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 4

Teszt sorszáma: 022

Teszt időpontja: 2022.06. 07.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 42 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 06. 07.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 06. 07.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 023

Teszt időpontja: 2022. 06. 21.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	32		
Élesztő	7		
Oliva olaj	4,0		
Cukor	1,4		
Glutén	1,0		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,5		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	1,2		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 2

Teszt sorszáma: 023

Teszt időpontja: 2022. 06. 21.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 06. 21.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 06. 21.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 024

Teszt időpontja: 2022. 07. 24.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Oliva olaj	4,0		
Cukor	1,4		
Glutén	1,0		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,7		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	1,2		
		8,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 6

Teszt sorszáma: 024

Teszt időpontja: 2022. 07. 24.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 07. 24.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 07. 24.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 025

Teszt időpontja: 2022. 08. 12.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Oliva olaj	4,5		
Cukor	1,2		
Glutén	1,2		
Só	1,0		
Kalcium-propionát	0,7		
Aszkorbinsav	0,5		
Kálium-szorbát	1,2		
		8,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 8

Teszt sorszáma: 025

Teszt időpontja: 2022. 08. 12.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 30 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 08. 12.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 08. 12.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 026

Teszt időpontja: 2022. 09. 18.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	7		
Oliva olaj	4,5		
Cukor	1,4		
Glutén	1,5		
Só	1,2		
Improver 36	1		
Aszkorbinsav	0,5		
Soft 36	1		
		9,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 12

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 5

Teszt sorszáma: 026

Teszt időpontja: 2022. 09. 18.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 32 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 09. 18.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 09. 18.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 027

Teszt időpontja: 2022. 11. 25.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33		
Élesztő	7,2		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,5		
Só	1,2		
Improver 36	1		
Aszkorbinsav	0,2		
Soft 36	1		
		9,5 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 3

Teszt sorszáma: 027

Teszt időpontja: 2022. 11. 25.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 32 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 11. 25.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 11. 25.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 028

Teszt időpontja: 2022. 12. 10.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	35		
Élesztő	7		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,4		
Glutén	1,5		
Só	1,2		
Improver 36	1,1		
Aszkorbinsav	0,1		
Soft 36	1,1		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 23,5 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 11

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Teszt sorszáma: 028

Teszt időpontja: 2022. 12. 10.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 32 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2022. 12. 10.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 029

Teszt időpontja: 2023. 02. 07.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33,5		
Élesztő	7,5		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	1,8		
Só	1,2		
Improver 36	1,125		
Aszkorbinsav	0,1		
Soft 36	1,125		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 4,9

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 2

Teszt sorszáma: 029

Teszt időpontja: 2023. 02. 07.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 70-80 % (minimális ingadozás volt)

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 32 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 02. 07.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 02. 07.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 030

Teszt időpontja: 2023. 03. 10.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33,5		
Élesztő	7,5		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	1,8		
Só	1,2		
Improver 36	1,125		
Shelf life 36	1,5		
Soft 36	1,125		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 11

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 6

Teszt sorszáma: 030

Teszt időpontja: 2023. 03. 10.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 32 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 03. 10.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 03. 10.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszám: 031

Teszt időpontja: 2023. 04. 07.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33,75		
Élesztő	7,5		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	2		
Só	1,2		
Improver 36	1,125		
Shelf life 36	1,7		
Soft 36	1,125		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta pH értéke: 5

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 12

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 8

Teszt sorszáma: 031

Teszt időpontja: 2023. 04. 07.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 35 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 04. 07.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 04. 07.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 032

Teszt időpontja: 2023. 06. 21.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33,75		
Élesztő	7,5		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	2		
Só	1,275		
Improver 36	1,125		
Shelf life 36	1,9		
Soft 36	1,125		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 10

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 4

Teszt sorszáma: 032

Teszt időpontja: 2023. 06. 21.

Kelesztés hőfoka: 34-35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 35 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 06. 21.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 06. 21.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 033

Teszt időpontja: 2023. 06. 24.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33,75		
Élesztő	7,5		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	2		
Só	1,275		
Improver 36	1,125		
Shelf life 36	2		
Soft 36	1,125		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 12

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 6

Teszt sorszáma: 033

Teszt időpontja: 2023. 06. 24.

Kelesztés hőfoka: 34 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 35 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 06. 24.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 06. 24.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 034

Teszt időpontja: 2023. 08. 16.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33,75		
Élesztő	7,5		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	2		
Só	1,275		
Improver 36	1,125		
Shelf life 36	2,1		
Soft 36	1,125		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 11

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 5

Teszt sorszáma: 034

Teszt időpontja: 2023. 08. 16.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 35 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékárú család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 08. 16.

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 08. 16.

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Dagasztási tesztek

Teszt sorszáma: 035

Teszt időpontja: 2023. 09. 15.

Felhasznált alapanyagok

Alapanyag megnevezése	Mennyisége kg	Dagasztási idő perc	Megjegyzés
189 W liszt	75		Egységes tésztaállag, kellemes tészta illat
Víz	33,75		
Élesztő	7,5		
Oliva olaj	4		
Cukor	1,5		
Glutén	2		
Só	1,275		
Improver 36	1,125		
Shelf life 36	2,25		
Soft 36	1,125		
		9 perc	

Dagasztás során mért tészta hőmérséklet: 24 °C

Tészta ph értéke: 5

Tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Subjektív vélemény: Kellemes, jellemző tészta illat, rugalmas, tömör, egységes állag

Dagasztások száma: 8

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Kelesztési, sütési tesztek

Dagasztási teszt sorszáma: 9

Teszt sorszáma: 035

Teszt időpontja: 2023. 09. 15.

Kelesztés hőfoka: 35 °C

Kelesztés idején mért páratartalom: 80 %

Kelesztés ideje: 45 perc

Kelesztés utáni tészta állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Sütés hőfoka: 210 °C

Sütési idő: 35 perc

Felületkezelés: minimális vízpermet

Sütés után termék állaga: nem megfelelő megfelelő jó **kiváló**

Szubjektív vélemény: Kéreg tömör, sötét barna, szép termék

Tesztet végezte: Eisenhauer Szabolcs, Balogh Balázs, Hajnal László, Molnár József, Nahorna Nonna

.....
Projektvezető

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 09. 15.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

GYÁRTÁSI DÁTUM: 2023. 09. 15.

Gyógynövényes toast kenyér

A pályázati projekt része volt az egyedi fűszeres-gyógynövényes toast kenyér létrehozása is. Olyan egyedi és ismert gyógynövényeket választottunk, amelyek fűszerként is ismertek, de gyógyhatásukra is kellő bizonyítékkal szolgálnak a kutatási eredmények.

Így két gyógyhatású fűszerre esett a választás:

- Jalapeno – kapszaicin tartalom miatt
- Kurkuma, hagyma – kurkumin, kvercetin

Kapszaicin

A kapszaicin, a chili paprikában található vegyület, számos potenciális egészségügyi előnnyel rendelkezik, többek között:

- Fájdalomcsillapítás: A kapszaicin aktiválja a TRPV1 nevű receptorokat a bőrben, ami kezdetben égő érzést okoz, majd fájdalomcsillapító hatást vált ki. Ezt a tulajdonságát kihasználva kapszaicin-tartalmú krémeket használnak ízületi fájdalmak, például osteoarthritis és rheumatoid arthritis kezelésére.
- Gyulladáscsökkentés: A kapszaicin gyulladáscsökkentő hatással bír, ami segíthet olyan állapotok kezelésében, mint az izomfájdalom, fejfájás és psoriasis.
- Szív- és érrendszeri egészség: Egyes kutatások szerint a kapszaicin segíthet csökkenteni a rossz (LDL) koleszterinszintet és növelni a jó (HDL) koleszterinszintet, valamint javíthatja a vérkeringést.
- Fogyás: A kapszaicin enyhén fokozhatja az anyagcserét, és segíthet a teltségérzet elérésében, ami támogatja a fogyást.
- Rákellenes hatás: Korai szakaszban lévő kutatások azt sugallják, hogy a kapszaicinnek lehetnek rákellenes tulajdonságai, de további vizsgálatokra van szükség a hatásmechanizmusának teljes megértéséhez.

A jalapeño paprika kapszaicin tartalma 2500 és 10 000 Scoville-egység (SHU) között mozog, ami a csípős vagy nagyon csípős fajták közé sorolja. Ez azt jelenti, hogy a jalapeño paprika viszonylag erős lehet, de messze nem a legerősebb. Összehasonításként, a habanero paprika 100 000 és 350 000 SHU között, a Carolina Reaper pedig 1,5 millió és 2,2 millió SHU között tartalmaz kapszaicint.

Meg lehet határozni, hogy mennyi kapszaicin nem káros az egészségre. A kapszaicin általában biztonságosnak tekinthető a legtöbb ember számára, de a fogyasztható mennyiség egyénenként változó. A túlzott kapszaicin fogyasztása gyomorégést, hasmenést, hányingert, hányást, és hasi görcsöket okozhat.

A kapszaicin toleranciája a következőktől függően változhat:

- Egyéni érzékenység: Egyes emberek érzékenyebbek a kapszaicinre, mint mások.
- Emésztési rendszer: A gyomorégésre hajlamos embereknél a kapszaicin súlyosbíthatja a tüneteket.

- Gyógyszerek: Bizonyos gyógyszerek, mint a gyomorsavcsökkentők, befolyásolhatják a kapszaicin felszívódását és hatását.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal (FDA) nem határozott meg napi ajánlott beviteli értéket (RDA) a kapszaicinre. Azonban a legtöbb szakértő úgy gondolja, hogy a napi 2,5 mg kapszaicin bevétel biztonságosnak tekinthető a legtöbb ember számára. Ez körülbelül egy evőkanálnyi friss jalapeño paprikának felel meg.

Kurkuma

A kurkuma fogyasztása számos potenciális jótékony hatással bír az egészségre, melyek közül kiemelhetők:

Gyulladáscsökkentő hatás: A kurkumában található kurkumin vegyület erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, mely segíthet a krónikus gyulladások, ízületi gyulladások, ínygyulladás, emésztőrendszeri gyulladások és allergiák tüneteinek enyhítésében.

Antioxidáns hatás: A kurkumin antioxidáns hatással is rendelkezik, ami segít megvédeni a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól. Ez hozzájárulhat a rák, a szív- és érrendszeri betegségek, az Alzheimer-kór és más krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez.

Emésztést javító hatás: A kurkuma serkenti az epe termelődését, ami javítja az emésztést és enyhítheti az emésztési zavarokat, puffadást, teltségérzetet és zsíros ételek emésztési nehézségeit.

Immunrendszert erősítő hatás: A kurkumin immunerősítő hatással is rendelkezik, segíthet a fertőzések elleni küzdelemben és felgyorsíthatja a sebgyógyulást.

Hangulatjavító hatás: A kurkuma antidepresszáns hatással is bírhat, segíthet a depresszió és a szorongás tüneteinek enyhítésében.

Fontos megjegyezni, hogy a kurkuma nem csodaszer, és a fenti hatások nem mindenkinél jelentkeznek azonos mértékben. A kurkuma hatékonyságának bizonyításához további kutatásokra van szükség.

A kurkuma fogyasztható fűszerként ételekben, kapszula formájában, vagy teaként. A túlzott kurkuma fogyasztás hasmenést, hányingert, hányást és gyomorégést okozhat.

Ajánlott napi bevétel:

- Fűszerként: 1-3 gramm
- Kapszula formájában: 500-1000 mg
- Teaként: 1-2 csésze

Kvercetin

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

A kvercetin egy flavonoid, amely sok növényben megtalálható, beleértve a hagymaféléket, a bogyós gyümölcsöket, a brokkolit és a teát. Ez egy erős antioxidáns, amely segíthet megvédeni a sejteket a károsodástól.

A kvercetinről kimutatták, hogy:

- Csökkenti a gyulladást
- Erősíti az immunrendszert
- Véd a rák ellen
- Csökkenti a szívbetegségek kockázatát
- Javítja a kognitív funkciókat

A kvercetin jó forrásai:

- Hagyma
- Alma
- Bogyós gyümölcsök
- Brokkoli
- Tea
- Vörösbor

A tesztek során figyelembe vehettük a termelési, üzemi gyakorlatot, aminek alapján összeállt a megfelelő arány, termék recept, amelynek a gyártása is megkezdődött.

A jalapenos toast kenyér receptúrája, két különböző mennyiségű termékre:

BL 55	45	23	Kg
Cheddar-Jalapeno 15,5% mix	7,0	3,6	Kg
Élesztő	4,7	2,4	Kg
Glutén	2,25	1,15	Kg
Oliva olaj	2	1	Kg
Hideg víz	23,9	12,2	Kg
Kész toast	182	93	Db

Kurkumás-hagymás toast kenyér receptúrája, két különböző mennyiségű termékre:

BL 55	40	20	Kg
Hagyma kurkuma 38,3% mix	15,3	15,3	Kg
Élesztő	4,2	2,1	Kg
Glutén	2,00	1,00	Kg
oliva olaj	2	1	Kg
Hideg víz	21,2	10,6	Kg
Kész toast	182	107	Db

Minőségbiztosítási Rendszer leírása nagyüzemi, csomagolt toast kenyér gyártáshoz

Az F&R Partner Kft. megrendelőinek elvárásaihoz maximálisan igazodva a legmagasabb szintű minőség-biztosítási rendszerrel rendelkezik, amelyet az előírásoknak megfelelően időszakonként auditál. A multinacionális élelmiszer kereskedelmi társaságok ezen az elváráson felül minden évben, szűrőpróbaszerűen egyedi auditációt is tartanak üzemünkben, így elmondhatjuk, hogy bármely új termék gyártása esetében minőségbiztosítási vezetőnk gyakorlottan illeszti be az új termék gyártási technológiáját a minőségbiztosítási rendszerünkbe. Ennek alapjai a következők:

Bevezetés:

A minőségbiztosítási (MB) rendszer célja, hogy biztosítsa a nagyüzemi, csomagolt toast kenyér gyártás során a termék minőségének, biztonságosságának és megfelelőségének állandóságát. Ez a leírás a következőket foglalja magában:

- A minőségbiztosítási rendszer céljai
- A minőségbiztosítási rendszer elemei
- A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
- A minőségbiztosítási rendszer felelősségei
- A minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálata

A minőségbiztosítási rendszer céljai:

- A fogyasztók számára biztonságos és megbízható toast kenyér biztosítása.
- A termék megfelelése a jogszabályi előírásoknak, szabványoknak és a vevői specifikációknak.
- A termék minőségének állandósága és javítása.
- A termelési hatékonyság növelése.
- A veszteségek csökkentése.

A minőségbiztosítási rendszer elemei:

- Nyersanyag-ellenőrzés: A nyersanyagok beérkezésekor ellenőrizni kell a minőségüket, hogy megfeleljenek a specifikációknak.
- Gyártási folyamat ellenőrzése: A gyártási folyamat minden lépését ellenőrizni kell, hogy biztosítsák a termék minőségét.
- Termékvizsgálat: A készterméket ellenőrizni kell, hogy megfeleljen a specifikációknak.
- Minőségügyi nyilvántartások: A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi tevékenységet dokumentálni kell.
- Korrekciós és megelőző tevékenységek: A minőségügyi hibák esetén korrekciós és megelőző tevékenységeket kell végrehajtani.

A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja:

- Minőségbiztosítási kézikönyv: A minőségbiztosítási rendszer leírását tartalmazza.
- Minőségügyi eljárások: A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi tevékenységre vonatkozó eljárások.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

- Minőségügyi nyilvántartások: A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi tevékenység dokumentációja.

A minőségbiztosítási rendszer felelősségei:

- Vezetőség: A vezetőség felelős a minőségbiztosítási rendszer kialakításáért, bevezetéséért és fenntartásáért.
- Minőségügyi vezető: A minőségügyi vezető felelős a minőségbiztosítási rendszer napi szintű működtetéséért.
- Munkatársak: A munkatársak felelősek a minőségbiztosítási rendszer előírásainak betartásáért.

A minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálata:

A minőségbiztosítási rendszert rendszeresen felül kell vizsgálni annak hatékonyságának biztosítása érdekében.

Következtetés:

A minőségbiztosítási rendszer fontos eszköz a nagyüzemi, csomagolt toast kenyér gyártás során a termék minőségének, biztonságosságának és megfelelőségének állandósága biztosításához.

A pályázati projekt nagyüzemi gyártási körülmények adaptációs irányát kutatta, fejlesztette, amely során olyan gépekre is szükség volt, amelyek ezt a célt maximálisan kiszolgálhatták. Az elvárások esetében olyan ajánlatokat vettünk figyelembe, amely közvetlenül úgy illeszthető a technológiai sorba, hogy minden minőség-biztosítási és higiéniai feltételnek megfeleljen, ezen felül üzembiztonsága magas fokú legyen. A beszerzett gépek abszolút megfeleltek az elvárásnak, így a 180 napos eltarthatósági idejű toast kenyér nagyüzemi technológiai sorába teljes mértékben és igazoltan beilleszthetők. Az alábbiakban ezt a megfelelést is részletezzük, bemutatva a beszerzett gépeket.

Gasparin Toast Csomagológép Bemutató

A Gasparin toast csomagológép egy hatékony és megbízható megoldás a toast kenyér automatizált csomagolására.

A gép főbb jellemzői:

- **Automatikus adagolás:** A toast kenyér automatikusan betáplálható a gépbe, így minimalizálva a kézi munkaerőigényt.
- **Széles formátumválaszték:** A gép képes különböző méretű és formájú toast kenyér csomagolására.
- **Hőhegesztés:** A gép hőhegesztést alkalmaz a tasakok lezárására, biztosítva a csomagolás tartósságát és sértetlenségét.
- **Dátumozó:** A gép dátumozóval is felszerelhető, amely a csomagolásra nyomtatja a lejárat dátumot.
- **Könnyű karbantartás:** A gép könnyen karbantartható, minimális leállási idővel.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

A Gasparin toast csomagológép előnyei:

- **Megnövelt termelékenység:** A gép automatizálja a csomagolási folyamatot, ezáltal növelve a termelékenységet és csökkentve a munkaerőköltséget.
- **Javított csomagolási minőség:** A gép hőhegesztése szilárd és tartós záródást biztosít, megvédve a terméket a sérülésektől és a szennyeződésektől.
- **Csökkentett hulladék:** A gép precíz adagolási és lezáró rendszere minimalizálja a csomagolási hulladékot.
- **Könnyű használat:** A gép egyszerűen kezelhető, minimális betanítási idővel.

BVT Fémtüskés Formaürítő Gép a Toast Kenyergyártáshoz

A holland BVT fémtüskés formaürítő gép egy hatékony és megbízható megoldás a toast kenyér precíz és hatékony gyártására. A gép főbb jellemzői:

- **Fémtüskés formaürítés:** A gép fémtüskéket használ a sült toast kiemeléséhez a formából, biztosítva a toast kenyér egyenletes alakját, sérülésmentességét és méretét.

F&R PARTNER Kft., 2010 Budaörs, Raktár út 1.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

- Hidraulikus hajtás: A gép hidraulikus hajtással rendelkezik, amely nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosít.
- PLC vezérlés: A gép PLC vezérléssel van felszerelve, amely egyszerű beállítást és üzemeltetést tesz lehetővé.
- Könnyű karbantartás: A gép könnyen karbantartható, minimális leállási idővel.
- Biztonsági berendezések: A gép számos biztonsági berendezéssel van felszerelve a balesetvédelem érdekében.

A BVT fémtüskés formaüritő gép előnyei a toast kenyérgyártásban:

- Magas minőségű toast kenyér: A gép egyenletes alakú és méretű, kiváló minőségű toast kenyéret gyárt.
- Hatékony termelés: A gép gyors ciklusidővel és nagy termelékenységgel rendelkezik.
- Megbízhatóság: A gép robusztus konstrukcióval és megbízható alkatrészekkel van szerelve.
- Könnyű használat: A gép egyszerűen kezelhető, minimális betanítási idővel.
- Biztonságos üzemeltetés: A gép számos biztonsági berendezéssel van felszerelve a balesetvédelem érdekében.

F&R PARTNER Kft., 2010 Budaörs, Raktár út 1.

Az America Pan Europe toast kenyér sütőformák előnyei és jellemzői

Az America Pan Europe toast kenyér sütőformák prémium minőségű sütőformák, amelyek kiválóan alkalmasak a tökéletes toast kenyér sütésére.

Az America Pan Europe toast kenyér sütőformák főbb jellemzői:

- Tartósság: A formák vastag, strapabíró anyagból készülnek, így hosszú évekig kitarthatnak.
- Hővezető képesség: A formák kiváló hővezető képességgel rendelkeznek, így a kenyér egyenletesen sül.
- Tapadásmentesség: A formák tapadásmentes bevonattal rendelkeznek, így a kenyér könnyen kivethető.
- Könnyű tisztítás: A formák könnyen tisztíthatóak, mosogatógépben is moshatóak.

Az America Pan Europe toast kenyér sütőformák előnyei:

- Tökéletes toast kenyér: A formák segítségével tökéletes alakú és méretű, egyenletesen sült toast kenyeret süthetünk.
- Könnyű használat: A formák könnyen használhatóak, még a kezdő pékek számára is.
- Könnyű tisztítás: A formák könnyen tisztíthatóak, mosogatógépben is moshatóak.
- Tartósság: A formák vastag, strapabíró anyagból készülnek, így hosszú évekig kitarthatnak.

Az America Pan Europe toast kenyér sütőformák miért a legjobbak?

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Az America Pan Europe toast kenyér sütőformák prémium minőségűek, kiválóan alkalmasak a tökéletes toast kenyér sütésére, és számos előnnyel rendelkeznek más sütőformákkal szemben. A formák tartósak, könnyen használhatóak és tisztíthatóak, széles választékban kaphatóak, és segítségükkel tökéletes toast kenyeret süthetünk.

Gyógynövényes toast kenyér

A pályázati projekt része volt az egyedi fűszeres-gyógynövényes toast kenyér létrehozása is. Olyan egyedi és ismert gyógynövényeket választottunk, amelyek fűszerként is ismertek, de gyógyhatásukra is kellő bizonyítékkal szolgálnak a kutatási eredmények.

Így két gyógyhatású fűszerre esett a választás:

- Jalapeno – kapszaicin tartalom miatt
- Kurkuma, hagyma – kurkumin, kvercetin

Kapszaicin

A kapszaicin, a chili paprikában található vegyület, számos potenciális egészségügyi előnnyel rendelkezik, többek között:

- Fájdalomcsillapítás: A kapszaicin aktiválja a TRPV1 nevű receptorokat a bőrben, ami kezdetben égő érzést okoz, majd fájdalomcsillapító hatást vált ki. Ezt a tulajdonságát kihasználva kapszaicin-tartalmú krémeket használnak ízületi fájdalmak, például osteoarthritis és rheumatoid arthritis kezelésére.
- Gyulladáscsökkentés: A kapszaicin gyulladáscsökkentő hatással bír, ami segíthet olyan állapotok kezelésében, mint az izomfájdalom, fejfájás és psoriasis.
- Szív- és érrendszeri egészség: Egyes kutatások szerint a kapszaicin segíthet csökkenteni a rossz (LDL) koleszterinszintet és növelni a jó (HDL) koleszterinszintet, valamint javíthatja a vérkeringést.
- Fogyás: A kapszaicin enyhén fokozhatja az anyagcserét, és segíthet a teltségérzet elérésében, ami támogatja a fogyást.
- Rákellenes hatás: Korai szakaszban lévő kutatások azt sugallják, hogy a kapszaicinnek lehetnek rákellenes tulajdonságai, de további vizsgálatokra van szükség a hatásmechanizmusának teljes megértéséhez.

A jalapeño paprika kapszaicin tartalma 2500 és 10 000 Scoville-egység (SHU) között mozog, ami a csípős vagy nagyon csípős fajták közé sorolja. Ez azt jelenti, hogy a jalapeño paprika viszonylag erős lehet, de messze nem a legerősebb. Összehasonításképpen, a habanero paprika 100 000 és 350 000 SHU között, a Carolina Reaper pedig 1,5 millió és 2,2 millió SHU között tartalmaz kapszaicint.

Meg lehet határozni, hogy mennyi kapszaicin nem káros az egészségre. A kapszaicin általában biztonságosnak tekinthető a legtöbb ember számára, de a fogyasztható mennyiség egyénenként változó. A túlzott kapszaicin fogyasztása gyomorégést, hasmenést, hányingert, hányást, és hasi görcsöket okozhat.

A kapszaicin toleranciája a következőktől függően változhat:

- Egyéni érzékenység: Egyes emberek érzékenyebbek a kapszaicinre, mint mások.
- Emésztési rendszer: A gyomorégésre hajlamos embereknél a kapszaicin súlyosbíthatja a tüneteket.

- Gyógyszerek: Bizonyos gyógyszerek, mint a gyomorsavcsökkentők, befolyásolhatják a kapszaicin felszívódását és hatását.

A kapszaicin fogyasztásakor fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Ha bármilyen kellemetlen tünetet tapasztalunk, a fogyasztás csökkentése vagy elhagyása javasolt.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal (FDA) nem határozott meg napi ajánlott beviteli értéket (RDA) a kapszaicinre. Azonban a legtöbb szakértő úgy gondolja, hogy a napi 2,5 mg kapszaicin bevétel biztonságosnak tekinthető a legtöbb ember számára. Ez körülbelül egy evőkanálnyi friss jalapeño paprikának felel meg.

Kurkuma

A kurkuma fogyasztása számos potenciális jótékony hatással bír az egészségre, melyek közül kiemelhetők:

Gyulladáscsökkentő hatás: A kurkumában található kurkumin vegyület erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, mely segíthet a krónikus gyulladások, ízületi gyulladások, ínygyulladás, emésztőrendszeri gyulladások és allergiák tüneteinek enyhítésében.

Antioxidáns hatás: A kurkumin antioxidáns hatással is rendelkezik, ami segít megvédeni a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól. Ez hozzájárulhat a rák, a szív- és érrendszeri betegségek, az Alzheimer-kór és más krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez.

Emésztést javító hatás: A kurkuma serkenti az epe termelődését, ami javítja az emésztést és enyhítheti az emésztési zavarokat, puffadást, teltségérzetet és zsíros ételek emésztési nehézségeit.

Immunrendszert erősítő hatás: A kurkumin immunerősítő hatással is rendelkezik, segíthet a fertőzések elleni küzdelemben és felgyorsíthatja a sebgyógyulást.

Hangulatjavító hatás: A kurkuma antidepresszáns hatással is bírhat, segíthet a depresszió és a szorongás tüneteinek enyhítésében.

Fontos megjegyezni, hogy a kurkuma nem csodaszer, és a fenti hatások nem mindenkinél jelentkeznek azonos mértékben. A kurkuma hatékonyságának bizonyításához további kutatásokra van szükség.

A kurkuma fogyasztható fűszerként ételekben, kapszula formájában, vagy teaként. A kurkuma fogyasztásakor fontos, hogy betartsuk az ajánlott adagolást. A túlzott kurkuma fogyasztás hasmenést, hányingert, hányást és gyomorégést okozhat.

Ajánlott napi bevétel:

- Fűszerként: 1-3 gramm
- Kapszula formájában: 500-1000 mg
- Teaként: 1-2 csésze

Kvercetin

A kvercetin egy flavonoid, amely sok növényben megtalálható, beleértve a hagymaféléket, a bogyós gyümölcsöket, a brokkolit és a teát. Ez egy erős antioxidáns, amely segíthet megvédeni a sejteket a károsodástól.

A kvercetinről kimutatták, hogy:

- Csökkenti a gyulladást
- Erősíti az immunrendszert
- Véd a rák ellen
- Csökkenti a szívbetegségek kockázatát

A kvercetin jó forrásai:

- Hagyma
- Alma
- Bogyós gyümölcsök
- Brokkoli
- Tea
- Vörösbor

A tesztek során figyelembe vehettük a termelési, üzemi gyakorlatot, aminek alapján összeállt a megfelelő arány, termék recept, amelynek a gyártása is megkezdődött.

A jalapenos toast kenyér receptúrája, két különböző mennyiségű termékre:

BL 55	45	23	Kg
Cheddar-Jalapeno 15,5% mix	7,0	3,6	Kg
Élesztő	4,7	2,4	Kg
Glutén	2,25	1,15	Kg
Oliva olaj	2	1	Kg
Hideg víz	23,9	12,2	Kg
Kész toast	182	93	Db

Kurkumás-hagymás toast kenyér receptúrája, két különböző mennyiségű termékre:

BL 55	40	20	Kg
Hagyma kurkuma 38,3% mix	15,3	15,3	Kg
Élesztő	4,2	2,1	Kg
Glutén	2,00	1,00	Kg
oliva olaj	2	1	Kg
Hideg víz	21,2	10,6	Kg
Kész toast	182	107	Db

Kurkumás toast

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

F&R PARTNER Kft., 2010 Budaörs, Raktár út 1.

Jalapenos

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

F&R PARTNER Kft., 2010 Budaörs, Raktár út 1.

Termék specifikációk

Fehér toast

Teljes kiőrlésű toast

Kurkumás toast

Jalapenos toast

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ PRODUCT SPECIFICATION

Élelmiszer forgalmazó neve, címe / Distributor name, address	F&R Partner Kft. / F&R Partner Kft. H-2040 Budaörs, Raktár u. 1. / Hungary, 2040 Budaörs, Raktár u. 1.											
Termék neve / Product name	PANTASTICO! FEHÉR TOAST SZELETEK EXTRA SZŰZ OLÍVAOLAJJAL 400 G PANTASTICO! WHITE TOAST SLICES WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 400 G											
Összetevők / Ingredients	búzaliszt , víz, extra szűz olivaolaj (2,3%), dextróz, sörélesztő, étkezési só, árpamalátaliszt . A termék felülete etil-alkohollal kezelt a csomagolás során! wheat flour , water, extra virgin olive oil (2,3%), dextrose, brewer's yeast, salt, malted , barley flour. Treated with ethyl alcohol!											
Keresztallergének / Allergen cross-contamination	A termék szóját is felhasználó üzemben készült! It may contain soy traces!											
GMO tartalom / GMO	A termék nem tartalmaz az 1829/2003 EU és az 1830/2003 EU rendelet alapján genetikailag módosított (GMO) összetevőt. / The product does not contain any genetically modified (GMO) ingredients based on 1829/2003 EU and 1830/2003 EU regulations.											
Ionizáló sugárkezelésre vonatkozó információ / Information on ionizing radiation treatment	A termék az 1999/2/EK irányelv alapján ionizáló sugárkezeléstől mentes. The product is exempt from ionizing radiation treatment according to Directive 1999/2 /EC.											
Fizikai és kémiai jellemzők / Physical and chemical characteristics	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00a651; color: white;"> <th style="text-align: center;">Paraméter</th> <th style="text-align: center;">Határérték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Nedvességtartalom / Humidity</td> <td style="text-align: center;">34 % +/- 2%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Száranyagra vonatkoztatott Zsírtartalom / Fats</td> <td style="text-align: center;">5,5 % (m/m)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Száranyagra vonatkoztatott Szénhidrát / Carbohydrates</td> <td style="text-align: center;">78 % (m/m)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Száranyagra vonatkoztatott Fehérje / Proteins</td> <td style="text-align: center;">11,2 % (m/m)</td> </tr> </tbody> </table>		Paraméter	Határérték	Nedvességtartalom / Humidity	34 % +/- 2%	Száranyagra vonatkoztatott Zsírtartalom / Fats	5,5 % (m/m)	Száranyagra vonatkoztatott Szénhidrát / Carbohydrates	78 % (m/m)	Száranyagra vonatkoztatott Fehérje / Proteins	11,2 % (m/m)
Paraméter	Határérték											
Nedvességtartalom / Humidity	34 % +/- 2%											
Száranyagra vonatkoztatott Zsírtartalom / Fats	5,5 % (m/m)											
Száranyagra vonatkoztatott Szénhidrát / Carbohydrates	78 % (m/m)											
Száranyagra vonatkoztatott Fehérje / Proteins	11,2 % (m/m)											

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Nettó tömeg / Net weight	Nettó tömeg: 400 g (+/- 3%)																			
Mikrobiológiai jellemzők / Microbiological characteristics		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">m</th> <th align="center">M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salmonella</td> <td align="center">-</td> <td align="center">0/25 g</td> </tr> <tr> <td>E. coli</td> <td align="center">0</td> <td align="center">10</td> </tr> <tr> <td>S. aureus</td> <td></td> <td align="center">50</td> </tr> <tr> <td>Élesztő / Yeast</td> <td></td> <td align="center">1000</td> </tr> <tr> <td>Penész / Mold</td> <td></td> <td align="center">100</td> </tr> </tbody> </table>		m	M	Salmonella	-	0/25 g	E. coli	0	10	S. aureus		50	Élesztő / Yeast		1000	Penész / Mold		100
	m	M																		
Salmonella	-	0/25 g																		
E. coli	0	10																		
S. aureus		50																		
Élesztő / Yeast		1000																		
Penész / Mold		100																		

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Átlagos tápérték / Average nutritional values	Átlagos tápérték 100 g termékben / Average nutritional values per 100 grams of product	
	Energia / Energy	1157 kJ / 274 kcal
	Zsír / Fats	3,6 g
	- amelyből telített zsírsavak / of whom fatty acids saturated	0,5 g
	Szénhidrát / Carbohydrates	51,5 g
	- amelyből cukrok / of whom sugars	4,6 g
	Rost / Fibres	2,8 g
	Fehérje / Proteins	7,4 g
	Só / Salt	1,3 g
Minőségmegőrzési idő / Shelf life	100 nap / 100 days from production date	
Tárolási, szállítási feltételek / Conditions of storage and transport	Tárolás / Storage: száraz, hűvös helyen. / keep in a dry and cool place.	
	Szállítás / Transport: élelmiszer szállítására alkalmas rakodóterű szállítójárműben. / in a food transport vehicle.	

Készült: 2024.02.08.

Jóváhagyta:

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ PRODUCT SPECIFICATION

Élelmiszer forgalmazó neve, címe / Distributor name, address	F&R Partner Kft. / F&R Partner Kft. H-2040 Budaörs, Raktár u. 1. / Hungary, 2040 Budaörs, Raktár u. 1.										
Termék neve / Product name	PANTASTICO! TELJES KIÓRLÉSŰ TOAST SZELETEK NAPRAFORGÓ OLAJJAL 400 G PANTASTICO! WHOLE WHEAT TOAST SLICES WITH SUNFLOWER OIL 400 G										
Összetevők / Ingredients	teljes kiőrlésű búzaliszt (68,7%), víz, napraforgóolaj (4,2%), élesztő, étkezési só, búzaglutén , dextróz, malátázott árpaliszt . A termék felülete etil-alkohollal kezelt a csomagolás során! whole wheat flour (68,7%), water, sunflower oil (4,2%), brewer's yeast, salt, wheat gluten, dextrose, salt, malted barley flour . Treated with ethyl alcohol!										
Keresztallergének / Allergen cross-contamination	A termék szóját is felhasználó üzemben készült! It may contain soy traces!										
GMO tartalom / GMO	A termék nem tartalmaz az 1829/2003 EU és az 1830/2003 EU rendelet alapján genetikailag módosított (GMO) összetevőt. / The product does not contain any genetically modified (GMO) ingredients based on 1829/2003 EU and 1830/2003 EU regulations.										
Ionizáló sugárkezelésre vonatkozó információ / Information on ionizing radiation treatment	A termék az 1999/2/EK irányelv alapján ionizáló sugárkezeléstől mentes. The product is exempt from ionizing radiation treatment according to Directive 1999/2 /EC.										
Fizikai és kémiai jellemzők / Physical and chemical characteristics	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paraméter</th> <th>Határérték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nedvességtartalom / Humidity</td> <td>35 % +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Száranyagra vonatkoztatott Zsírtartalom / Fats</td> <td>7,0 % (m/m)</td> </tr> <tr> <td>Száranyagra vonatkoztatott Szénhidrát / Carbohydrates</td> <td>67,0 % (m/m)</td> </tr> <tr> <td>Száranyagra vonatkoztatott Fehérje / Proteins</td> <td>15,5 % (m/m)</td> </tr> </tbody> </table>	Paraméter	Határérték	Nedvességtartalom / Humidity	35 % +/- 2%	Száranyagra vonatkoztatott Zsírtartalom / Fats	7,0 % (m/m)	Száranyagra vonatkoztatott Szénhidrát / Carbohydrates	67,0 % (m/m)	Száranyagra vonatkoztatott Fehérje / Proteins	15,5 % (m/m)
Paraméter	Határérték										
Nedvességtartalom / Humidity	35 % +/- 2%										
Száranyagra vonatkoztatott Zsírtartalom / Fats	7,0 % (m/m)										
Száranyagra vonatkoztatott Szénhidrát / Carbohydrates	67,0 % (m/m)										
Száranyagra vonatkoztatott Fehérje / Proteins	15,5 % (m/m)										

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Nettó tömeg / Net weight	Nettó tömeg: 400 g (+/- 3%)	
Mikrobiológiai jellemzők / Microbiological characteristics		m M
	Salmonella	- 0/25
	E. coli	0 10
	S. aureus	50
	Élesztő / Yeast	1000
Penész / Mold	100	

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Átlagos tápérték / Average nutritional values	Átlagos tápérték 100 g termékben / Average nutritional values per 100 grams of product	
	Energia / Energy	1129 kJ / 268 kcal
	Zsír / Fats	4,6 g
	- amelyből telített zsírsavak / of whom fatty acids saturated	0,6 g
	Szénhidrát / Carbohydrates	43,4 g
	- amelyből cukrok / of whom sugars	3,8 g
	Rost / Fibres	6,2 g
	Fehérje / Proteins	10,1 g
	Só / Salt	1,4 g
Minőségmegőrzési idő / Shelf life	100 nap / 100 days from production date	
Tárolási, szállítási feltételek / Conditions of storage and transport	Tárolás / Storage: száraz, hűvös helyen. / keep in a dry and cool place.	
	Szállítás / Transport: élelmiszer szállítására alkalmas rakodóterű szállítójárműben. / in a food transport vehicle.	

Készült: 2024.02.08.

Jóváhagyta:

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

Élelmiszer előállító neve, címe	F&R Partner Kft. H-2040 Budaörs, Raktár u. 1.							
Élelmiszer előállító hely neve, címe	F&R Partner Kft. H-2040 Budaörs, Raktár u. 1.							
Termék neve, leíró neve	HAGYMÁS-KURKUMÁS TOAST 400 G (szeletelt)							
Összetevők	búzaliszt , ivóvíz, hagymás-kurkumás keverék (19%) [sült hagyma darabok (vöröshagyma (61%), növényi olaj (pálma), búzaliszt , étkezési só), vitális búzaglutén , dextróz, étkezési só, búzamaláta , tartósítószer (kalcium-propionát, szorbinsav), őrlött kurkuma (0,9%), búzaliszt , lisztkezelő szer (kalcium-szulfát)], élesztő, olívapogácsa-olaj, vitális búzaglutén .							
Keresztallergének	A termék tejet, tojást, szóját, szezámagot és dióféléket is felhasználó üzemben készült!							
GMO tartalom	A termék nem tartalmaz az 1829/2003 EU és az 1830/2003 EU rendelet alapján genetikailag módosított (GMO) összetevőt.							
Ionizáló sugárkezelésre vonatkozó információ	A termék az 1999/2/EK irányelv alapján ionizáló sugárkezeléstől mentes.							
Fizikai és kémiai jellemzők	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paraméter</th> <th>Határérték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom</td> <td>1,3 – 2,35 % (m/m)</td> </tr> <tr> <td>Savfok</td> <td>min. 3,0</td> </tr> </tbody> </table>	Paraméter	Határérték	Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom	1,3 – 2,35 % (m/m)	Savfok	min. 3,0	
	Paraméter	Határérték						
	Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom	1,3 – 2,35 % (m/m)						
Savfok	min. 3,0							
Termék transz-zsírzsav tartalma (g/ összes zsírtartalom 100 g-jában): A 71/2013 (XI.20.) EMMI rendelet értelmében a termék összes zsírtartalmának 100 grammjában a transz-zsírzsavak mennyisége ≤ 2 gramm								
Nettó tömeg	Nettó tömeg: 400 g (+/- 3% *) * a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről							

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Mikrobiológiai jellemzők	<table border="1"> <tr> <td></td> <td align="center">m</td> <td align="center">M</td> </tr> <tr> <td>Salmonella</td> <td align="center">-</td> <td align="center">0/25 g</td> </tr> <tr> <td>E. coli</td> <td align="center">0</td> <td align="center">10</td> </tr> </table>		m	M	Salmonella	-	0/25 g	E. coli	0	10
		m	M							
Salmonella	-	0/25 g								
E. coli	0	10								
<i>A 4/1998 (XI.11) EüM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja alapján.</i>										
Érzékszervi jellemzők	Alak:	formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen torz, benyomódott.								
	Héj:	a kenyértípusra jellemző világos vagy sötétebb barna, fényes vagy matt, sima vagy cserepes, szórt és/vagy vágott; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.								
	Bélzet:	a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált lisztre jellemző színű, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne legyen nyers, szalonnás, ragacsos, nyúlósodás jeleit ne mutassa, frissen ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.								
	Íz és szag:	aromás, a kenyértípusra jellemző, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.								
Kémiai jellemzők	A 2023/915 EU rendelet (vegyi szennyezettség), a 396/2005/EK rendelet (növényvédő szer maradék), illetve a 49/2014 (IV.29.) VM rendelet (élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagok) előírásainak megfelelően.									
Átlagos tápérték	Átlagos tápérték 100 g termékben									
	Energia	1191 kJ / 283 kcal								
	Zsír	8,3 g								
	- amelyből telített zsírsavak	3,3 g								
	Szénhidrát	44 g								
	- amelyből cukrok	1,3 g								
	Rost	2,5 g								
	Fehérje	6,8 g								
Só	1,2 g									
Minőség megőrzési idő	Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év). Vállalt minőség megőrzési idő a gyártástól számítva: 14 nap Vállalt minőség megőrzési idő a beszállításkor: 12 nap									
Termék csomagolása, zárása, jelölése	Csomagolás: műanyag tasak * <i>*A termék elsődleges csomagolóanyaga a 10/2011 EU rendeletnek megfelelően az élelmiszerral közvetlenül érintkezésbe léphet.</i>									
	Zárás módja: záróklipsz									

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

	Jelölés: anyagában nyomtatott tasak * <i>* A termék jelölése megfelel a fogyasztók ételmszerrel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet előírásainak.</i>
Tárolási, szállítási feltételek	Tárolás: száraz, hűvös, napfénytől védett helyen! Javasoljuk, hogy a csomagolást kibontás után zárja mindig vissza. Szállítás: ételmszer szállítására alkalmas rakodóterű szállítójárműben.
Felhasználásra vonatkozó információk	-
Minőségirányítási rendszertanúsítvány	IFS Food
Egyéb rendeleteknek való megfelelés	A 178/2002/EK sz. rendelete az ételmszerjog általános elveiről és követelményeiről az egyes eljárásokról (nyomonkövetés) Az ételmszerhigiénéről szóló 852/2004/EK rendelet előírásai 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az ételmszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről és 2073/2005/EK Az ételmszerek mikrobiológiai kritériumairól

Készült: 2024.02.08.

Jóváhagyta:

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

Élelmiszer előállító neve, címe	F&R Partner Kft. H-2040 Budaörs, Raktár u. 1.							
Élelmiszer előállító hely neve, címe	F&R Partner Kft. H-2040 Budaörs, Raktár u. 1.							
Termék neve, leíró neve	JALAPENO PAPRIKÁS CHEDDAR SAJTOS TOAST 400 G (szeletelt)							
Összetevők	<p>búzaliszt, ivóvíz, szeletelt Jalapeno paprika (10,5%) [Jalapeno paprika, ivóvíz, étkezési só, étkezési sav: citromsav; szilárdító anyag: kálium-klorid], élesztő, olívapogácsa-olaj, Cheddar mix (1,6%)[sajtpor (90,2%) (száritott sajt) (tej) (88%), tejsavópor, emulgeálósó: E339ii), sajt aroma, étkezési só, paprika kivonat, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav], étkezési só, vitális búzaglutén, tartósítószer (kalcium-propionát, szorbinsav), szójaliszt, csomósodást gátló anyag (kalcium-szulfát), emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkósav-észterei), savanyúságot szabályozó anyagok (nátrium-acetátok, tejsav kalcium-laktát), lisztkezelő szer (aszorbinsav).</p>							
Keresztallergének	A termék tojást, szezámmagot és dióféléket is felhasználó üzemben készült!							
GMO tartalom	A termék nem tartalmaz az 1829/2003 EU és az 1830/2003 EU rendelet alapján genetikailag módosított (GMO) összetevőt.							
Ionizáló sugárkezelésre vonatkozó információ	A termék az 1999/2/EK irányelv alapján ionizáló sugárkezeléstől mentes.							
Fizikai és kémiai jellemzők	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paraméter</th> <th>Határérték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom</td> <td>1,3 – 2,35 % (m/m)</td> </tr> <tr> <td>Savfok</td> <td>min. 3,0</td> </tr> </tbody> </table>	Paraméter	Határérték	Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom	1,3 – 2,35 % (m/m)	Savfok	min. 3,0	
	Paraméter	Határérték						
	Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom	1,3 – 2,35 % (m/m)						
Savfok	min. 3,0							
Termék transz-zsírzsav tartalma (g/ összes zsírtartalom 100 g-jában): A 71/2013 (XI.20.) EMMI rendelet értelmében a termék összes zsírtartalmának 100 grammjában a transz-zsírzsavak mennyisége ≤ 2 gramm								

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Nettó tömeg	Nettó tömeg: 400 g (+/- 3% *) * a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről																			
Mikrobiológiai jellemzők	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">m</th> <th align="center">M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salmonella</td> <td align="center">-</td> <td align="center">0/25 g</td> </tr> <tr> <td>E. coli</td> <td align="center">0</td> <td align="center">10</td> </tr> </tbody> </table>		m	M	Salmonella	-	0/25 g	E. coli	0	10	A 4/1998 (XI.11) EüM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja alapján.									
	m	M																		
Salmonella	-	0/25 g																		
E. coli	0	10																		
Érzékszervi jellemzők	<table border="1"> <tr> <td>Alak:</td> <td>formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen torz, benyomódott.</td> </tr> <tr> <td>Héj:</td> <td>a kenyértípusra jellemző világos vagy sötétebb barna, fényes vagy matt, sima vagy cserepes, szórt és/vagy vágott; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.</td> </tr> <tr> <td>Bélzet:</td> <td>a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált lisztre jellemző színű, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne legyen nyers, szalonnás, ragacsos, nyúlósodás jeleit ne mutassa, frissen ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.</td> </tr> <tr> <td>Íz és szag:</td> <td>aromás, a kenyértípusra jellemző, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.</td> </tr> </table>	Alak:	formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen torz, benyomódott.	Héj:	a kenyértípusra jellemző világos vagy sötétebb barna, fényes vagy matt, sima vagy cserepes, szórt és/vagy vágott; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.	Bélzet:	a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált lisztre jellemző színű, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne legyen nyers, szalonnás, ragacsos, nyúlósodás jeleit ne mutassa, frissen ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.	Íz és szag:	aromás, a kenyértípusra jellemző, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.											
Alak:	formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen torz, benyomódott.																			
Héj:	a kenyértípusra jellemző világos vagy sötétebb barna, fényes vagy matt, sima vagy cserepes, szórt és/vagy vágott; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.																			
Bélzet:	a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált lisztre jellemző színű, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne legyen nyers, szalonnás, ragacsos, nyúlósodás jeleit ne mutassa, frissen ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.																			
Íz és szag:	aromás, a kenyértípusra jellemző, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.																			
Kémiai jellemzők	A 2023/915 EU rendelet (vegyi szennyezettség), a 396/2005/EK rendelet (növényvédő szer maradék), illetve a 49/2014 (IV.29.) VM rendelet (élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagok) előírásainak megfelelően.																			
Átlagos tápérték	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Átlagos tápérték 100 g termékben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia</td> <td align="center">907 kJ / 217 kcal</td> </tr> <tr> <td>Zsír</td> <td align="center">2,8 g</td> </tr> <tr> <td>- amelyből telített zsírsavak</td> <td align="center">0,6 g</td> </tr> <tr> <td>Szénhidrát</td> <td align="center">41 g</td> </tr> <tr> <td>- amelyből cukrok</td> <td align="center">0,3 g</td> </tr> <tr> <td>Rost</td> <td align="center">2,1 g</td> </tr> <tr> <td>Fehérje</td> <td align="center">6,0 g</td> </tr> <tr> <td>Só</td> <td align="center">1,2 g</td> </tr> </tbody> </table>		Átlagos tápérték 100 g termékben		Energia	907 kJ / 217 kcal	Zsír	2,8 g	- amelyből telített zsírsavak	0,6 g	Szénhidrát	41 g	- amelyből cukrok	0,3 g	Rost	2,1 g	Fehérje	6,0 g	Só	1,2 g
Átlagos tápérték 100 g termékben																				
Energia	907 kJ / 217 kcal																			
Zsír	2,8 g																			
- amelyből telített zsírsavak	0,6 g																			
Szénhidrát	41 g																			
- amelyből cukrok	0,3 g																			
Rost	2,1 g																			
Fehérje	6,0 g																			
Só	1,2 g																			
Minőség megőrzési idő	Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelzett időpontig (nap/hónap/év). Vállalt minőség megőrzési idő a gyártástól számítva: 14 nap Vállalt minőség megőrzési idő a beszállításkor: 12 nap																			

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Termék csomagolása, zárása, jelölése	Csomagolás: műanyag tasak * <i>*A termék elsődleges csomagolóanyaga a 10/2011 EU rendeletnek megfelelően az élelmiszerrel közvetlenül érintkezésbe léphet.</i>
	Zárás módja: záróklipsz
	Jelölés: anyagában nyomtatott tasak * <i>* A termék jelölése megfelel a fogyasztók élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet előírásainak.</i>
Tárolási, szállítási feltételek	Tárolás: száraz, hűvös, napfénytől védett helyen! Javasoljuk, hogy a csomagolást kibontás után zárja mindig vissza. Szállítás: élelmiszer szállítására alkalmas rakodóterű szállítójárműben.
Felhasználásra vonatkozó információk	-
Minőségirányítási rendszertanúsítvány	IFS Food
Egyéb rendeleteknek való megfelelés	A 178/2002/EK sz. rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről az egyes eljárásokról (nyomonkövetés) Az élelmiszerhigiénéről szóló 852/2004/EK rendelet előírásai 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről és 2073/2005/EK Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

Készült: 2024.02.08.

Jóváhagyta:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Liszt minőségi tanúsítványok

Az üzembe érkező minden egyes tétel megfelelősége ellenőrzött, illetve visszakereshető, amennyiben minőségi problémát tapasztalunk a gyártás során. Ennek igazolásául csatolunk mintául a tesztek során felhasznált lisztek minőségi tanúsítványokat.

Aranka Bicskei malomüzem	MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY	Alkalmazási terület:
		Azonosító: FNY 32 V1
		Kiadás dátuma: 2017.11.06.

Gyártó:	Aranka Malom Kft.
Rendeltetési hely:	F&R Pékáru Kft.
Szállító levél szám:	92 AM 21/0009258
GK Rendszám:	RSU-454/WEC348
Dátum:	2021.03.08

Minőségi Paraméterek						
Megnevezés:	BL-55	BL-55	BL-80	BL-80	BL112	Écsíra
Gyártási idő:	2021.02.19.		2021.02.23.			
Minőség megőrzési idő:	2021.08.19.		2021.08.23.			
Nedvesség tartalom:	14,9		14,3			
Nedves Siker:	27,9		29,4			
Siker terület:	3,0		3,0			
Esésszám:	398		374			
Sütőipari érték csoport:	B1 59,2		B1 59,7			
Vízfelvétel képesség:	61,6		61,4			
Hamutartalom:	0,55		0,8			

Élő kártevőtől és idegen szagtól és ízről mentes, idegen anyagot, mérgező gyommagot örleményt nem tartalmaz!

Minőségellenőr

Aranka Bicskei malomüzem	MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY	Alkalmazási terület:
		Azonosító: FNY 32 VI
		Kiadás dátuma: 2017.11.06.

Gyártó:	Aranka Malom Kft.
Rendeltetési hely:	F & R PARTNER
Szállító levél szám:	SZ AM 21/0000340
GK Rendszám:	RSU-457/WEC-348
Dátum:	2021.03.26.

Minőségi Paraméterek						
Megnevezés:	BL-55	BL-55	BL-80	BL-80	BL112	Écsfra
Gyártási idő:	2021 03.18.		2021 03.18.			
Minőség megőrzési idő:	2021 03.18.		2021 03.18.			
Nedvesség tartalom:	14,7		13,2			
Nedves Sikér:	28,6		29,2			
Sikér terület:	30		30			
Esésszám:	395		389			
Sütőipari érték csoport:	A ₂ 73,7		B ₁ 65,2			
Vízfelvétel képesség:	59,2		62,0			
Hamutartalom:	0,55		0,80			

 Minőségellenőr

Élő kártevőtől és idegen szagtól és ízről mentes, idegen anyagot, mérgező gyommagot őrleményt nem tartalmaz!

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Aranka Bicskei malomüzem	MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY	Alkalmazási terület:
		Azonosító: FNY 32 V1
		Kiadás dátuma: 2017.11.06.

Gyártó:	ARANKA MALOM KFT.
Rendeltetési hely:	F & R PARTNER
Szállító levél szám:	SR AM 21/0000.399
GK Rendszám:	RSU-454/WEC-346
Dátum:	2021.04.13.

Minőségi Paraméterek						
Megnevezés:	BL-55	BL-55	BL-80	BL-80	BL112	É.csíra
Gyártási idő:	2021.04.01				2021.04.08.	
Minőség megőrzési idő:	2021.10.01				2021.19.08.	
Nedvesség tartalom:	14,9				14,7	
Nedves Sikér:	28,9				31,4	
Sikér terülés:	30				3,5	
Esésszám:	335				388	
Sütőipari érték csoport:	A2 69,9				B1 58,2	
Vízfelvétel képesség:	59,2				61,0	
Hamutartalom:	0,55				1,12	

Élő kártevőtől és idegen szagtól és ízről mentes, idegen anyagot, mérgező gyommagot örteményt nem tartalmaz!

Minőségellenőr

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

	MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY	Alkalmazási terület:
		Azonosító: FNY 32 VJ
		Kiadás dátuma: 2017.11.06.

Gyártó:	ARANKA MALOM KFT
Rendeltetési hely:	F&R PARTNER
Szállító levél szám:	SZ AH 2/0000611
GK Rendszám:	PWW-574
Dátum:	2021. 08. 21.

Minőségi Paraméterek						
Megnevezés:	BL-55	BL-55	BL-80	BL-80	BL112	É.csíra
Gyártási idő:	2021 06.16.		2021 06.14.		2021 06.15.	
Minőség megőrzési idő:	2021 12.16.		2021 12.14.		2021 12.15.	
Nedvesség tartalom:	14,8		14,6		14,9	
Nedves Siker:	28,7		30,1		32,4	
Siker terület:	2,5		3,0		3,0	
Esésszám:	385		385		376	
Sütőipari érték csoport:	A ₂ 72,2		A ₂ 75,4		B ₂ 68,3	
Vízfelvevő képesség:	60,0		60,4		63,4	
Hamutartalom:	0,55		0,80		1,12	

A termék megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv malomipari termékekre vonatkozó 2. 201 számú irányelvben foglalt elvárásoknak.
A termék megfelel a 4/1998.(XLI) EÜM mikrobiológiai, vegyi szennyezettségi tekintetben a 49/2014.(IV.29.) rendeletnek, továbbá az 1881/2006/EK DON mikotoxin szennyezettség előírt határértékre vonatkozó rendeletének. A termék GMO mentes. A termék glutént tartalmaz. A termék az SGS Hungária Kft. által IFS Food szerint tanúsított üzemben készült.

Minőségi ell. aláírása:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

MÉRLEGJEGY

AR-M-21/0003367

Kelte: 2021.06.21

Átvevő neve, címe: F&R Partner Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 2040 Budaörs Raktár út 1.	Szállító neve, címe: Aranka Malom Kft. 8086 Felcsút Fő u. 65.
Szállítmányozó neve, címe:	Gépkocsivezető, rendszám: Zsombok Imre PNW-574

Cikkszám	Termék	Raktár	Nettó mennyiség (kg)
95400001	BL-80 Búza kenyérliszt (lédílg)	Késztermék raktár	6090

Mérések	Típus	Időpont	Sorszám	Menny. (kg)
Tára mérés	Gépi	2021.06.21 13:03	5388	15240
Bruttó mérés	Gépi	2021.06.21 13:17	5389	21330

Rakomány tömege: 6090

Kiállította: Györök Adrienn

F&R Partner Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
8086 Felcsút, Fő u. 65.
Cikkszám: 95400001, Sorszám: 5389
2021.06.21 13:17
Tel: +36 20 9300500-01005005

.....
Mérlegelő aláírása

.....
Gépkocsivezető aláírása

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Kunsági Malom Kft.
5200 Törökszentmiklós
Bethlen Gábor út 47

Mintaszám: 022321

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY/CERTIFIKÁT KVALITÁTY/CERTIFICAT DE CALITAT

Vevő /kupující/furnizor: *F&R Partner Kft.*
Áru neve:/product name / Názov výrobku / Felul Produsului / : BL-55
Áru mennyisége/množstvo/mass of the product/Cantitate Produs: *4,02* Tonna
Minőségmegőrzési idő/doba trvanlivosti/Termen De Valabilitate/: 2022.08.22.
Gyártási idő/dátum výroby/Data fabricatiei/: 2022.02.23.
Vagonszám / rendszám/ EČ: *SAC 751 / WZG 47A*

Vizsgálat:	Eredmény:	Módszer:	Megengedett vizsgálati eltérés:
Analysis/ Rozbor/ Tip Control	Result/Výsledky/ Rezultat	Methode/ Metóda Modalitate control	/Limit of Analysis/ Povolené odchýlky/ Diferenta admisa
Nedvesség tartalom:/Moisture content/Vlhkost/Continut umiditate	15,0 %	MSZ 6369-4:1987	(± 0.15 %)
Sütőipari értékszám:/Baking quality/Pekárenská hodnota/ Valoare Panificatie	63,0	MSZ 6369-6:1988	(±2.5 min.ért.szám)
Süt.ip.ért.csoport:/Baking quality group/norma kvality/ Valoare Clasa Panificatie	B1	MSZ 6369-6:1988	
Vízfelvétel:/Water absorption/Absorbția a apei/Absorție Apa:	58,2 ml	MSZ 6369-6:1988	(± 0.5 %)
Nedvessikér tartalom:/Wet gluten content/ Mokry lepok/ Continut Gluten umed:	28,6 %	MSZ EN ISO 21415-1:2007	(± 0.5 %)
Nedvessikér terülés:/Spreading of wet gluten/rozřažnosť lepku/ Deformarea glutenului:	2,0 mm	MSZ EN ISO 21415-1:2007	(1 mm/h)
Enzimaktivitás:/Falling number/ Enzimatická aktivita/ Activitate enzime:	337 sec	MSZ 6369-9:1977	(± 10 % relativ)
Hamutartalom:/Ash content/obsah popola/Continut Cenusa	0,56	MSZ 6369-3:1987	(± 0.02 %)
Szín:/Colour/farba/Culoare:		MSZ 6369-1:1985	
Savfok:/Acidity degree/ kyslost/Aciditate:		MSZ 6369-11:1987	(± 0.25 savfok)

Megjegyzés: /remark/poznámka/Mentiuni

A vizsgált paraméterek az érvényben lévő gyártmánylap előírásainak megfelelnek.
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2158 és 1881/2008 EK RENDELETÉNEK, 4/1998 (Xl. 11.) EÜ rendeletnek, valamint az ennek betartását célzó intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően, a megfelelést az élelmenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzözzük.

Élő kártevő:/living insects/ Živí škodcovia/Produsul nu contine daunatori vii: nincs
Állaghiba:/status failure/konzistenčné odchýlky/Neconformitate de consistență: nincs
Glutént tartalmaz:/contain gluten/Produsul contine Gluten.
Származási hely: Magyarország. / Place of origin: Hungary. Tara de origine: Ungaria.
Tárolása száraz, hűvös helyen./Store in a cool dry place./A se pastră în locuri răcoase și uscate!

A vizsgálati eredmény a megrendeléssel átvett mintára vonatkozik.
/Analysis results are related to the mass of the product given to laboratory/
Výsledky rozborov sa vzťahujú na prevzatú vzorku.
Rezultatele produsului se referă la mostrele preluate prin comandă.

A megmintázott áru további mennyiségi-, minőségi megőrzéséért a megbízó felelős.
Za držanie kvality ďalšieho množstva tovaru zodpovedá poverená osoba.
/Seller is responsible for the reservation of the further quantity and quality/
Comparatorul este responsabil pt.patrarea cantitativa și calitativa a produsului din care s-a luat mostra.

A MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY csak teljes terjedelmében és hozzájárulással másolható.

Certifikát kvality je možné kopírovať len so súhlasom vystavovateľa v úplnom znení.

/Copy of all the analysis protocol is forbidden except agree ment/

Procesul verbal de control poate fi copiat doar în formă integrală și prin aprobare.

A termék megfelel a magyarországi és Európai Unió jogszabályok követelményeinek, valamint a termékspecifikációban feltüntetett paramétereknek.

Jegyzőkönyv kiállítás kelte:
/Date of analysis protocol:
Dátum vystavenia zápisnice:
Data Procesului:

25 -02- 2022

KUNSÁGI MALOM Kft. ⑤
5200 Törökszentmiklós,
Bethlen Gábor utca 47.
Adószám: 24877958-2-16
minőségellenőr

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Törökszentmiklós malom
Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 47.

Sorszám: K042017

MÉRLEGJEGY

Másolat

Dátum: 2022.02.25
Átvevő: F&R Partner Kft.
Budaörs, Raktár út 1. (Budaörs)
Rendszám: SAC751 (Pót: WEG471)
Raktár: 1 1. Központi raktár
Termék: BL55 - Kunsági Búzaafinomliszt BL-55 öml.
Érkezéskori súly: 13 450 kg (2022.02.24 12:16)
Távozáskori súly: 17 470 kg (2022.02.25 07:26)
Nettó súly: 4 020 kg
Elszámolt súly: 4 020 kg

EKÁER: E22022551B60E50

A gépkocsi tiszta, idegen szagtól mentes, a gépkocsivezető nyilatkozott, hogy az előző három fuvarban glutén tartalmú élelmiszeren kívül más allergént nem szállított. Termékvédelmi szempontból a gépkocsi zárt.

KUNSAGI MALOM Kft.
5200 Törökszentmiklós,
Bethlen Gábor utca 47.
Adószám: 24977258-2-16
átadó

KUNSAGI MALOM Kft.
5200 Törökszentmiklós,
Bethlen Gábor utca 47.
Adószám: 24977258-2-16
átvevő

F&R PARTNER Kft., 2010 Budaörs, Raktár út 1.

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Kunsági Malom Kft.
5200 Törökszentmiklós
Bethlen Gábor út 47

Mintaszám: 030214

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY/CERTIFIKÁT KVALITY/CERTIFICAT DE CALITAT

Vevő /kupujúci/furnizor /: *F&R*
Áru neve:/product name / Názov výrobku / Felul Produsului / : BL-55
Áru mennyisége/množstvo/mass of the product/Cantitate Produs: *9* Tonna
Minőségmegőrzési idő/doba trvanlivosti/Termen De Valabilitate/: 2022.08.29.
Gyártási idő/dátum výroby/Data fabricatiei/: 2022.03.02.
Vagonszám / rendszám/ EC: *SAC7KA/WEG471*

Vizsgálat:	Eredmény:	Módszer:	Megengedett vizsgálati eltérés:
Analysis/ Rozbor/ Tip Control	Result/Výsledek/ Rezultat	Methods/ Metóda Modalitate control	/Limit of Analysis/ Povolené odchýlky/ Diferenta admisa
Nedvesség tartalom:/Moisture content/Vlhkost/Continut umiditate	15,0 %	MSZ 6369-4:1987	(± 0.15 %)
Sütőipari értékszám:/Baking quality/Pekárenská hodnota/ Valoare Panificatie	61,2	MSZ 6369-6:1988	(±2.5 min.ért.szám)2
Sütőip. ért.csoport:/Baking quality group/norma kvality/ Valoare Clasa Panificatie	B1	MSZ 6369-6:1988	
Vizfelvétel:/Water absorption/Absorbția a apei/Absorbție Apa:	57,4 ml	MSZ 6369-6:1988	(± 0.5 %)
Nedvessikér tartalom:/Wet gluten content/ Mokry lepok/ Continut Gluten umed:	28,3 %	MSZ EN ISO 21415-1:2007	(± 0.5 %)
Nedvessikér terülés:/Spreading of wet gluten/roz'ážnosť lepku/ Deformarea glutenului:	2,0 mm	MSZ EN ISO 21415-1:2007	(1 mm/h)
Enzimaktivitás:/Falling number/ Enzimatică aktivita/ Activitate enzime:	371 sec	MSZ 6369-9:1977	(± 10 % relativ)
Hamutartalom:/Ash content/obsah popola/Continut Cenusa	0,58	MSZ 6369-3:1987	(± 0.02 %)
Szín:/Colour/farba/Culoare:		MSZ 6369-1:1985	
Savfok:/Acidity degree/ kyslost/Aciditate:		MSZ 6369-11:1987	(± 0.25 savfok)

Megjegyzés: /remark/poznámka/Mentiuni

A vizsgált paraméterek az érvényben lévő gyártmánylap előírásainak megfelelnek.
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2158 és 1881/2006 EK RENDELETÉNEK, 4/1998 (XI. 11.) EÜ rendeleteknek, valamint az ennek betartását célzó intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően, a megfelelést az önellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzik.
Élő kártevő:/living insects/ živi škodcovia/Produsul nu contine dăunatori vii: nincs
Állaghibás/status failure/konzistenčné odchýlky/Neconformitate de consistență: nincs
Glutén tartalmaz/contain gluten/Produsul contine Gluten.
Számzási hely: Magyarország. / Place of origin: Hungary. Tara de origine: Ungaria.
Tárolása száraz, hűvös helyen./Store in a cool dry place./A se pastră in locuri răcoare și uscate!
A vizsgálati eredmény a megrendeléssel átvett mintára vonatkozik.
/Analysis results are related to the mass of the product given to laboratory/
Výsledky rozborov sa vzťahujú na prevzatú vzorku.
Rezultatele produsului se referă la mostrele preluate prin comandă.
A megmintazott áru további mennyiség-, minőségi megőrzéséért a megbízó felelős.
Za doržanie kvality ďalšieho množstva tovaru zodpovedá poverená osoba.
/Seller is responsible for the reservation of the further quantity and quality/
Cumpărătorul este responsabil pt.patrarea cantitativa și calitativa a produsului din care s-a luat mostra.
A MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY csak teljes terjedelmében és hozzájárulással másolható.
Certifikát kvality je možné kopírovať len so súhlasom vystavovateľa v úplnom znení.
/Copy of all the analysis protocol is forbidden except agree ment/
Procesul verbal de control poate fi copiat doar în formă integrală și prin aprobare.
A termék megfelel a magyarországi és Európai Unió jogszabályok követelményeinek, valamint a termékspecifikációban feltüntetett paramétereknek.

Jegyzőkönyv kiállítás kelte:
/Date of analysis protocol:
Dátum vystavenia zápisnice:
Data Procesului:

03 -03- 2022

KUNSÁGI MALOM Kft. ⑤
5200 Törökszentmiklós.
Bethlen Gábor utca 47.
Adószám: 24622082-2-16

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127- Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

TÖRÖKSZENTMIKLÓS MALOM
Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 47.

Sorszám: K042116

MÉRLEGJEGY

Másolat

Dátum: 2022.03.03
Átvevő: F&R Partner Kft.
Budaörs, Raktár út 1. (Budaörs)
Rendszám: SAC751 (Pót: WEG471)
Raktár: 1 1. Központi raktár
Termék: BL80 - Kunsági Búzakenyérliszt, fehér BL-80 öml.
Érkezéskori súly: 13 480 kg (2022.03.02 10:13)
Távozáskori súly: 22 480 kg (2022.03.03 07:42)
Nettó súly: 9 000 kg
Elszámolt súly: 9 000 kg

EKÁER: E22030351D681E7

A gépkocsi tiszta, idegen szagtól mentes, a gépkocsivezető nyilatkozott, hogy az előző három fuvarban glutén tartalmú élelmiszeren kívül más allergént nem szállított. Termékvédelmi szempontból a gépkocsi zárt.

KUNSÁGI MALOM Kft. ©
5200 Törökszentmiklós,
Bethlen Gábor utca 47.
Adószám: 24977258-2-16
átadó

KUNSÁGI MALOM Kft. ©
5200 Törökszentmiklós,
Bethlen Gábor utca 47.
Adószám: 24977258-2-16
átvevő

F&R PARTNER Kft., 2010 Budaörs, Raktár út 1.